

Pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-estar e Autorrealização

**PROPÓSITO E PROJETO DE VIDA
NO ENSINO MÉDIO: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA**

ARTIGO CIENTÍFICO

NATHÁLIA NABOR RAMACCIOTTI

Orientador: Luís Roberto De Souza Júnior

2025

RESUMO

Esta revisão sistemática investigou como o trabalho com senso de propósito contribui para a construção de projetos de vida nas aulas de Projeto de Vida no Ensino Médio. A pesquisa justifica-se pela necessidade de fundamentar cientificamente as práticas pedagógicas deste componente curricular obrigatório implementado no Novo Ensino Médio. A metodologia seguiu o protocolo PRISMA 2020 (somente um investigador), consultando 15 bases de dados. Foram analisados 24 documentos científicos publicados entre 2017-2025. A análise revelou predominância de estudos qualitativos (66,7%) com concentração geográfica no Brasil (79,2%) e no Sudeste (66,7%). Os conceitos de propósito e projeto de vida apresentaram diversidade teórica. As intervenções analisadas apresentaram duração média de 10,9 sessões, destacando-se que programas de 15-20 horas totais demonstraram maior efetividade. As metodologias mais frequentes incluíram atividades baseadas em “Árvore da vida”, processos reflexivos estruturados e dinâmicas de grupo. Os resultados mais prevalentes foram desenvolvimento de perspectivas de futuro (58%), orientação profissional (46%) e competências socioemocionais (37%). Os estudos quantitativos demonstraram resultados estatisticamente significativos: aumento do sentido de vida ($p=0,0001$), melhoria na exploração de carreira ($p=0,020$; $d=0,45$) e correlação entre habilidades práticas e sentido de vida ($r=0,59$). Os fatores de sucesso incluíram participação ativa dos estudantes (42%), metodologias adequadas (37%) e apoio social (33%). A avaliação metodológica revelou limitações: ausência de grupos controle (60%), viés de seleção (45%) e amostras limitadas (40%). O estudo confirma que aulas de Projeto de Vida fundamentadas no desenvolvimento do propósito podem contribuir significativamente para que jovens desenvolvam projetos de vida mais consistentes. Contudo, a efetividade depende de formação docente adequada, metodologias participativas, apoio institucional e duração apropriada das intervenções. São necessárias investigações mais rigorosas, com grupos controle e estudos longitudinais, maior diversificação geográfica e criação de diretrizes práticas baseadas em evidências.

Palavras-chave: Propósito de vida. Projeto de vida. Ensino médio. Psicologia positiva. Educação.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	9
2.1. Propósito de Vida.....	9
2.2. Sobre a tradução de <i>purpose</i> no Brasil.....	11
2.3. Teoria Compreensiva dos Projetos de Vida.....	12
2.4. Projeto de Vida e Propósito no BNCC.....	14
2.5. Estratégias para fomentar o Propósito.....	16
2.5.1. <i>Engajamento em Atividades Propositivas.....</i>	<i>16</i>
2.5.2. <i>Processos Reflexivos Estruturados.....</i>	<i>17</i>
2.5.3. <i>Identificação e Cultivo de Interesses.....</i>	<i>18</i>
2.5.4. <i>Desenvolvimento de Perspectiva Temporal.....</i>	<i>18</i>
2.5.5. <i>Cultivo de Atitudes Empreendedoras.....</i>	<i>18</i>
2.5.6. <i>Apoio Social.....</i>	<i>19</i>
2.5.7. <i>Orientação profissional.....</i>	<i>20</i>
2.5.8. <i>Concluindo.....</i>	<i>20</i>
3. METODOLOGIA.....	21
3.1. Delineamento da Pesquisa.....	21
3.2. Questão Norteadora e Objetivos.....	22
3.3. Estratégia de Busca.....	23
3.3.1. <i>Bases de Dados de Pesquisa.....</i>	<i>23</i>
3.3.2. <i>Equação de pesquisa.....</i>	<i>25</i>
3.4. Critérios de Inclusão e exclusão.....	26
3.5. Processo de Seleção e Análise dos Estudos.....	27
3.5.1. <i>Identificação e Triagem Inicial.....</i>	<i>28</i>
3.5.2. <i>Análise de Elegibilidade e Inclusão Final.....</i>	<i>31</i>
3.5.3. <i>Extração e Síntese dos Dados.....</i>	<i>33</i>
3.6. Avaliação da Qualidade Metodológica.....	34
3.7. Aspectos Éticos.....	34
3.8. Limitações Metodológicas.....	35
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	36

4.1. Distribuição Geográfica e Linguística.....	36
4.2. Distribuição Temporal.....	39
4.3. Distribuição por Tipos de Publicação.....	41
4.4. Distribuição autoral.....	42
4.5. Distribuição por Tipo de Escola.....	43
4.6. Distribuição por Abordagem Metodológica.....	44
4.7. Qualidade metodológica dos estudos.....	46
4.7.1. <i>Crterios metodolgicos fundamentais.....</i>	<i>47</i>
4.7.2. <i>Questes de amostragem.....</i>	<i>47</i>
4.7.3. <i>Instrumentos de coleta.....</i>	<i>48</i>
4.7.4. <i>Principais limitaes metodolgicas identificadas.....</i>	<i>48</i>
4.7.5. <i>Concluindo.....</i>	<i>49</i>
4.8. Citaes e impacto dos trabalhos.....	49
4.9. Palavras-chave.....	52
4.10. Conceitos de Propsito e Projeto de Vida.....	55
4.10.1. <i>Diversidade terica.....</i>	<i>55</i>
4.10.2. <i>Dimenses convergentes e lacunas.....</i>	<i>57</i>
4.10.3. <i>Concluindo.....</i>	<i>58</i>
4.11. Caractersticas das Intervenes.....	59
4.12. Resultados encontrados.....	61
4.13. Fatores de sucesso.....	64
4.14. Recomendaes dos autores.....	66
5. CONSIDERAES FINAIS.....	68
5.1. Algumas reflexes.....	68
5.2. Limitaes da Pesquisa.....	72
5.2.1. <i>Limitaes Metodolgicas Estruturais.....</i>	<i>72</i>
5.2.2. <i>Limitaes Relacionadas aos Estudos.....</i>	<i>73</i>
5.3. Direes para Pesquisas Futuras.....	74
5.4. Concluindo.....	75
REFERNCIAS.....	77

Índice de figuras

Figura 1: Fluxo do processo de seleção dos documentos.....	28
Figura 2: Gráfico da produção por país no período de 2017 até março/2025.....	36
Figura 3: Gráfico da Distribuição dos documentos por idioma de publicação.....	37
Figura 4: Distribuição da produção científica por unidade federativa.....	38
Figura 5: Concentração regional da produção científica.....	39
Figura 6: Evolução por país de origem.....	40
Figura 7: Gráfico da evolução anual da produção científica Brasil e Portugal.....	41
Figura 8: Configuração editorial dos documentos analisados.....	41
Figura 9: Evolução anual da produção acadêmica.....	42
Figura 10: Distribuição geral das abordagens metodológicas.....	44
Figura 11: Comparação das metodologias Brasil vs. Internacional.....	45
Figura 12: Nuvem de palavras-chave construído com ajuda de WordCloud.....	52
Figura 13: Gráfico de frequência de categorias de palavras-chave.....	53

Índice de tabelas

Tabela 1: Acrônimo PICOC, adaptado de Campos et al (2023) e Petticrew e Roberts (2006).....	22
Tabela 2: Bases de dados e número de documentos recuperados.....	23
Tabela 3: Resumo da triagem inicial dos documentos.....	29
Tabela 4: Temas dos documentos descartados pelo título.....	29
Tabela 5: Temas dos documentos descartados pelo resumo.....	30
Tabela 6: Motivo do descarte dos documentos após leitura completa.....	31
Tabela 7: Classificação dos documentos do corpus.....	31
Tabela 8: Documentos do corpus.....	31
Tabela 9: Distribuição dos documentos por ano de publicação.....	39
Tabela 10: Distribuição por tipo de escola (pública ou particular).....	43
Tabela 11: Instrumentos CASP utilizados.....	46
Tabela 12: Análise de citações e impacto dos documentos avaliados.....	50
Tabela 13: Lista das palavras-chave relacionadas a esta pesquisa.....	53
Tabela 14: Palavras-chave sem relação com esta pesquisa.....	54

1. INTRODUÇÃO

A adolescência constitui período crítico de desenvolvimento humano, caracterizado por intensas transformações identitárias e pela necessidade de construção de perspectivas futuras significativas (Erikson, 1987 *apud* Dellazzana-Zanon; Souza, 2024). Neste contexto desenvolvimental, a elaboração de projetos de vida emerge como processo fundamental para o bem-estar psicológico, o engajamento escolar e a formação de competências socioemocionais essenciais à navegação das complexidades da vida adulta (Bronk, 2014; Damon, 2009).

No contexto educacional brasileiro, a questão ganha destaque com o Novo Ensino Médio – NEM – Lei n.º 13.415/2017, alterada pela Lei n.º 14.945/2024. A reforma tornou o Projeto de Vida componente obrigatório, reconhecendo institucionalmente a necessidade de formação integral que vai além do cognitivo, abrangendo aspectos socioemocionais e existenciais do desenvolvimento juvenil.

Esta transformação curricular ocorre em uma conjuntura histórica particularmente desafiadora para a construção de projetos de vida. A configuração contemporânea do mercado de trabalho, marcada pela volatilidade ocupacional e pelo desmantelamento de estruturas tradicionais de suporte social, impõe aos jovens a necessidade de navegarem autonomamente por processos complexos de construção identitária e planejamento de futuro (Savickas *et al.*, 2009). Simultaneamente, a multiplicidade de possibilidades disponíveis na pós-modernidade, paradoxalmente, pode comprometer a capacidade juvenil de hierarquizar alternativas e estabelecer metas consistentes para o futuro (La Taille, 2009 *apud* Dellazzana-Zanon; Freitas, 2015).

Diante destes desafios contemporâneos, a literatura internacional em Psicologia Positiva oferece uma perspectiva promissora, demonstrando que o desenvolvimento do senso de propósito (*purpose*) constitui elemento central para a construção de projetos de vida significativos e duradouros. As investigações pioneiras de William Damon e Kendall Cotton Bronk estabeleceram que adolescentes com maior senso de propósito apresentam níveis superiores de bem-estar, engajamento acadêmico e compromisso social (Bronk, 2014; Damon; Menon; Bronk, 2003). Nesta

teoria o propósito funciona como organizador psicológico que orienta decisões, mobiliza recursos pessoais e confere significado às experiências cotidianas.

Contudo, a transposição destes construtos teóricos para o contexto educacional brasileiro enfrenta desafios conceituais e metodológicos substanciais. A tradução do termo inglês *purpose* para “projeto de vida” no Brasil não constitui mera questão linguística, mas revela tensões epistemológicas que permeiam a implementação de políticas públicas educacionais.

Esta ambiguidade conceitual pode resultar em práticas pedagógicas fragmentadas e em instrumentos de avaliação inadequados, comprometendo a eficácia das intervenções destinadas ao desenvolvimento juvenil.

A despeito da crescente relevância atribuída ao tema, persistem lacunas significativas na literatura brasileira sobre como operacionalizar efetivamente o trabalho com senso de propósito nas aulas de Projeto de Vida. Embora existam estudos isolados sobre intervenções educacionais relacionadas ao desenvolvimento de projetos de vida, esta pesquisa identificou que nenhuma revisão sistemática pós-reforma do Ensino Médio examinou especificamente como o trabalho com senso de propósito contribui para a construção de projetos de vida no contexto do NEM.

Esta lacuna justifica a realização de uma investigação exploratória que possa mapear o estado atual do conhecimento e identificar direções para pesquisas futuras. A urgência desta investigação deve ser considerada porque desde 2018, aproximadamente 7,8 milhões de adolescentes brasileiros estão submetidos anualmente a currículos que incluem o componente Projeto de Vida (Moreno, 2025), frequentemente sem que os educadores disponham de orientações baseadas em evidências sobre estratégias eficazes para o desenvolvimento do senso de propósito. A ausência de fundamentação empírica sólida pode resultar em práticas pedagógicas baseadas na intuição dos professores, ou até superficiais, desperdiçando oportunidades formativas cruciais para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Diante deste panorama, a presente investigação se propõe a realizar revisão sistemática da literatura científica sobre a contribuição do propósito para a construção de projetos de vida no Ensino Médio. Especificamente, busca-se compreender como o trabalho pedagógico com o senso de propósito dos estudantes pode contribuir para a construção de projetos de vida significativos e consistentes nas aulas do componente curricular Projeto de Vida.

A relevância desta investigação manifesta-se em múltiplas dimensões. Do ponto de vista científico, contribui para a consolidação de um campo de conhecimento emergente na intersecção entre Psicologia Positiva e Educação, oferecendo síntese crítica da produção acadêmica disponível. Do ponto de vista pedagógico, pode fornecer orientações baseadas em evidências para educadores que atuam com o componente Projeto de Vida, qualificando as práticas formativas. Do ponto de vista das políticas públicas, os achados podem subsidiar a reformulação de diretrizes curriculares e programas de formação docente, maximizando o potencial formativo do NEM.

Desta forma, a hipótese norteadora desta pesquisa sustenta que as aulas de Projeto de Vida, quando fundamentadas em atividades que ampliam o senso de propósito dos estudantes, podem contribuir significativamente para que os jovens desenvolvam maior clareza sobre seus valores e interesses, estabeleçam metas pessoalmente significativas e socialmente contributivas, e construam projetos de vida mais consistentes, realizáveis e duradouros.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Propósito de Vida

A busca por sentido e propósito na existência constitui preocupação milenar que atravessa tradições filosóficas, científicas e religiosas (Frankl, 1987; Machado, 2006). No campo da Psicologia, esta questão ganhou sistematização teórica através de diferentes abordagens que estabeleceram as bases conceituais para a compreensão contemporânea do propósito de vida.

Viktor Frankl, através da Logoterapia, propôs uma das teorias mais influentes sobre o propósito, sustentando que todos os indivíduos são intrinsecamente motivados a descobrir um sentido para suas vidas (Frankl, 1987). Suas experiências nos campos de concentração nazistas demonstraram empiricamente que um senso de propósito promove resiliência mesmo em condições extremas, enquanto sua ausência pode resultar em sentimentos de vazio existencial, depressão e ansiedade.

Erik Erikson, pioneiro da psicologia do desenvolvimento, estabeleceu conexões fundamentais entre propósito e formação identitária, concebendo o propósito como elemento essencial para uma adolescência bem-sucedida e o pleno desenvolvimento humano através do compromisso com valores e crenças (Erikson, 1987 *apud* Dellazzana-Zanon; Souza, 2024).

O surgimento da Psicologia Positiva impulsionou o interesse científico sistemático no propósito, seu desenvolvimento e sua importância para o bem-estar. Martin Seligman, um dos fundadores do movimento, integrou o significado como componente crucial do bem-estar no modelo PERMA, ao lado de emoções positivas, engajamento, bons relacionamentos e realização pessoal (Seligman, 2018).

Carol Ryff expandiu esta compreensão ao conceitualizar o propósito como elemento constitutivo do bem-estar psicológico, definindo-o essencialmente como uma direção na vida através de objetivos e intenções claras, gerando sensação de que a vida tem significado Ryff (1989) *apud* Bronk; Reichard; Li, 2023).

William Damon e seus colaboradores estabeleceram a definição mais amplamente adotada na literatura científica internacional, concebendo o propósito de

vida como “*a stable and generalized intention to accomplish something that is at once meaningful to the self and of consequence to the world beyond the self*” (Damon; Menon; Bronk, 2003, p. 121), traduzido para o português como “uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que seja significativo para o indivíduo e que gere um compromisso para o mundo além do eu” (Vieira; Dellazzana-Zanon, 2020, p. 2). Esta definição emergiu de extenso estudo empírico com mais de 400 jovens americanos, investigando suas perspectivas de futuro e o sentido atribuído às suas vidas.

A partir desta investigação inicial, foram identificados três componentes essenciais que permanecem como pilares conceituais para pesquisas subsequentes: (1) uma intenção estável orientada para o futuro, que possibilite progressão direcionada; (2) significado pessoal, estabelecendo vínculo afetivo com o propósito; e (3) orientação ética que promova benefícios transcendentais ao indivíduo, seja na esfera pública ou privada (Silva; Danza, 2022).

Estudos posteriores, principalmente conduzidos por Kendall Cotton Bronk, refinaram esta concepção inicial identificando três dimensões operacionais do propósito: (a) intenção de avançar em direção a objetivo final pessoalmente significativo; (b) envolvimento ativo na realização deste objetivo; e (c) capacidade de perceber implicações que transcendem benefícios individuais (Bronk; Holmes Finch; Talib, 2010).

A adolescência emerge como período particularmente sensível para o desenvolvimento do propósito, momento em que os jovens passam por questionamentos identitários fundamentais e exploram possíveis metas e significados que possam orientar seu futuro (Bronk, 2012, 2014). Esta sensibilidade em relação a esta fase do desenvolvimento torna crucial a compreensão de como intervenções educacionais podem facilitar este processo formativo.

Embora a definição original enfatize a necessidade de orientação para além do indivíduo, alguns pesquisadores questionam este aspecto, argumentando que nem sempre o propósito precisa ter impacto social explícito para ser considerado válido (Dellazzana-Zanon; Freitas, 2015). Esta variação conceitual reflete a complexidade multidimensional do construto e sua natureza dinâmica.

Esta compreensão teórica do propósito de vida torna-se particularmente relevante quando consideramos sua aplicação no contexto educacional brasileiro, onde questões de tradução e adaptação cultural geram complexidades adicionais.

2.2. Sobre a tradução de *purpose* no Brasil

A transposição de conceitos científicos entre diferentes culturas e idiomas constitui desafio complexo que transcende aspectos meramente linguísticos, particularmente quando se trata de construtos psicológicos que fundamentam políticas públicas e práticas educacionais. A tradução do termo “*purpose*” para o português exemplifica esta problemática, revelando tensões entre fidelidade conceitual e adaptação contextual com implicações teóricas e práticas significativas.

A opção por “projeto de vida” como equivalente à “*purpose*” de William Damon representa uma decisão epistemológica deliberada com consequências duradouras para o campo brasileiro.

Ulisses Araújo, editor da versão brasileira de “O que o Jovem quer da Vida?” (Damon, 2009), justificou essa escolha pela polissemia da tradução da palavra *purpose* em português, que pode significar tanto “desígnio, intento, intenção” quanto “sentido, objetivo, finalidade” (Purpose, 2016). O editor considerou que o segundo sentido seria mais adequado para uma obra sobre moralidade humana.

Esta decisão levou ao descarte consciente da palavra “propósito”, que no português apresenta quatro definições distintas: “intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa; desígnio, plano, projeto, vontade”, “decisão após consideração de várias possibilidades; deliberação, resolução”, “objeto que se tem em vista; meta, mira” e “bom senso; juízo, prudência, tino” (Propósito, 2015).

A escolha terminológica também incorporou elementos da concepção de “projeto” desenvolvida por (Machado, 2006), introduzindo o componente ativo — “o lançar-se à frente” — que não constitui elemento central da definição estabelecida por Damon, Menon e Bronk (2003). Esta incorporação revela processo de hibridização conceitual que, embora enriqueça a compreensão do construto no contexto brasileiro, compromete a comparabilidade entre pesquisas nacionais e internacionais.

A diferença etimológica é significativa: enquanto “projeto” (do latim *proiacere*: “lançar à frente”) implica ação e movimento, “propósito” (do latim *proponere*: “por, colocar à frente”) transmite ideia de prioridade ou intenção, sem necessariamente implicar ação em curso (Coscioni, 2021a). Metaforicamente, se um “propósito” é o alvo (o que se pretende atingir), o “projeto” seria a flecha em movimento, o propósito já em execução (Coscioni, 2021b).

Esta ambiguidade conceitual produz consequências práticas significativas, particularmente no âmbito das políticas públicas voltadas para adolescentes e jovens. A imprecisão conceitual facilita usos vagos dos termos *purpose*/propósito/projeto de vida, equiparando-os a projetos, aspirações, expectativas ou metas de curto prazo, o que compromete tanto a eficácia das intervenções quanto a validade das pesquisas desenvolvidas neste campo (Coscioni, 2021b). Esta limitação se torna particularmente problemática no contexto educacional, onde a superficialidade conceitual pode comprometer o potencial transformador das práticas pedagógicas.

Diante destas limitações, tornou-se necessário o desenvolvimento de abordagens teóricas mais abrangentes e contextualmente sensíveis, que pudessem superar as lacunas identificadas na literatura nacional e internacional, configurando o cenário que motivou o desenvolvimento da Teoria Compreensiva dos Projetos de Vida.

2.3. Teoria Compreensiva dos Projetos de Vida

A necessidade de superar as limitações conceituais identificadas no campo dos projetos de vida motivou o desenvolvimento da Teoria Compreensiva dos Projetos de Vida por Vitor Coscioni e colaboradores (Coscioni, 2021a, b; Coscioni *et al.*, 2020). Esta abordagem emerge como resposta integradora às fragmentações conceituais existentes, propondo uma síntese que articula diferentes tradições investigativas em um *framework* unificado.

A teoria estabelece distinção clara entre dois níveis de projetos. Os projetos pessoais se constituem como conjuntos de ações inter-relacionadas que se desenrolam ao longo do tempo, objetivando conquistar ou manter situações específicas projetadas pela pessoa (Coscioni *et al.*, 2020). São exemplos: concluir um curso, conseguir um emprego específico ou organizar uma viagem.

O projeto de vida, por sua vez, representa um construto mais abrangente e complexo que articula processos motivacionais, cognitivos e comportamentais, materializando as intenções futuras do indivíduo de forma integrada. O que distingue fundamentalmente o projeto de vida dos projetos pessoais é seu vínculo intrínseco com a construção identitária, uma vez que articula metas e ações diretamente relacionadas com aspectos centrais da identidade pessoal.

A teoria parte de redefinição fundamental da noção de “projeto”, concebido como processo que compreende a formação, execução e manutenção de estruturas e ações intencionais. Desta base conceitual, Coscioni (2021b, p. 248) define o projeto de vida como

“um processo em contínua evolução, constituído pela formação, execução e manutenção de estruturas e ações intencionais, que, em conjunto, formam uma narrativa significativa e prospectiva de longo prazo, capaz de incitar decisões e esforços na vida cotidiana.”

Esta definição integra três características identificadas pela teoria: natureza intencional, natureza ativa e natureza significativa/narrativa. Cada uma dessas características possui implicações práticas importantes:

Natureza Intencional: O projeto de vida não surge espontaneamente, mas resulta de deliberação consciente sobre o futuro desejado. Diferencia-se de sonhos ou fantasias por envolver planejamento estruturado e tomada de decisões.

Natureza Ativa: Distingue o projeto de vida de conceitos relacionados como aspiração ou desejo, exigindo engajamento comportamental efetivo. Ter um propósito não significa automaticamente possuir um projeto de vida; este último “não é apenas um sonho, mas um sonho que mobiliza um conjunto de ações na vida cotidiana” (Coscioni, 2021b, p. 246).

Natureza Significativa/Narrativa: O projeto de vida conecta-se intrinsecamente com a identidade narrativa, refletindo como a pessoa constrói e narra sua vida futura de forma coerente e significativa.

Além disso, a teoria do projeto de vida identifica quatro dimensões fundamentais que caracterizam sua estrutura e funcionamento (Coscioni, 2021a). A primeira dimensão reconhece o projeto como um processo em contínua evolução, de natureza dinâmica e adaptativa, que se transforma constantemente em resposta às demandas contextuais e incorpora elementos da história pessoal, possuindo tanto aspectos individuais quanto sociais. A segunda dimensão destaca as estruturas e ações intencionais, evidenciando o caráter multidimensional do projeto que envolve processos cognitivos, motivacionais, volitivos e comportamentais, diferenciando-o de conceitos como sonho ou aspiração por implicar necessariamente em ações concretas.

As outras duas dimensões complementam essa estrutura teórica: a narrativa significativa de longo prazo, que estabelece a conexão entre projeto de vida e

identidade narrativa, exigindo reflexão para o discernimento de objetivos significativos capazes de orientar o futuro modo de viver; e a capacidade de incitação, que demonstra como o caráter significativo do projeto afeta diretamente o presente, influenciando decisões e ações cotidianas. Dessa forma, o projeto de vida não se limita ao planejamento futuro, mas transforma ativamente a experiência presente através de sua força orientadora e motivacional.

Esta conceituação ampliada favorece o desenvolvimento de intervenções educacionais que transcendem a simples identificação de metas, promovendo também a construção de narrativas coerentes e planos de ação efetivos. Transforma intenções em ações e o futuro idealizado em um futuro possível.

No contexto da educação básica brasileira, onde o Projeto de Vida foi instituído como componente curricular obrigatório, a Teoria Compreensiva oferece base conceitual robusta que previne sua redução a exercício burocrático ou obrigação superficial, promovendo sua compreensão como processo formativo integral que contribui efetivamente para o desenvolvimento identitário dos estudantes e fornece um modelo teórico empiricamente fundamentado para orientar tanto a formação docente quanto o desenvolvimento de práticas pedagógicas.

2.4. Projeto de Vida e Propósito no BNCC

O interesse pelo conceito de propósito de vida experimentou crescimento exponencial na primeira década do século XXI, particularmente na cultura anglo americana, expandindo-se posteriormente para outras culturas ocidentais (Grant, 2017). No Brasil, esta tendência se materializou principalmente a partir de 2018 com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Novo Ensino Médio (NEM).

A implementação do componente curricular “Projeto de Vida” no sistema educacional brasileiro representa uma transformação significativa na concepção de formação do Ensino Médio. Estabelecido pela Lei n.º 13.415 (Brasil, 2017), que instituiu o NEM, este componente obrigatório reflete o reconhecimento institucional da necessidade de uma formação integral que transcenda as dimensões puramente cognitivas, contemplando aspectos socioemocionais e existenciais do desenvolvimento juvenil (Brasil, 2017, 2018). A Lei n.º 14.945 (Brasil, 2024), ampliou essa perspectiva, incorporando à construção de Projetos de Vida “a integração

comunitária no território, a participação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho, de forma ambiental e socialmente responsável” (Brasil, 2024, arts. 35-B).

A BNCC, documento orientador dos currículos escolares brasileiros, define o projeto de vida como:

“o que os estudantes almejam, projetam e redefinem para si ao longo de sua trajetória, uma construção que acompanha o desenvolvimento da(s) identidade(s), em contextos atravessados por uma cultura e por demandas sociais que se articulam, ora para promover, ora para constringer seus desejos.” (Brasil, 2018, p. 472–473)

Esta definição evidencia compreensão processual e contextualizada do projeto de vida, reconhecendo sua natureza dinâmica e a influência de fatores socioculturais em sua construção. O documento enfatiza a importância de promover educação integral e plural, contemplando desenvolvimento cognitivo, físico, socioemocional, cultural e ético dos estudantes.

O foco desta implementação, que ocorre principalmente durante a adolescência, se reveste de particular significado, considerando que o Ensino Médio configura-se como etapa crucial na qual os jovens se deparam com escolhas significativas sobre seu futuro acadêmico e profissional, simultaneamente construindo sua identidade e valores pessoais (Silva; Danza, 2022).

A proposta brasileira sofre influência significativa dos trabalhos de William Damon, identificado como possível referência conceitual para o componente curricular (Silva; Macedo, 2022). Sua definição de *purpose*/propósito/projeto de vida é citado explicitamente em diretrizes estaduais sobre o tema (Governo do Estado do Paraná, 2023; Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 2022).

A implementação do componente Projeto de Vida ocorre em conjuntura histórica particularmente desafiadora. A configuração contemporânea do mercado de trabalho, caracterizada por alta volatilidade ocupacional e dismantelamento de estruturas tradicionais de suporte social, impõe aos jovens a necessidade de navegarem autonomamente por processos complexos de construção identitária e planejamento de futuro (Savickas *et al.*, 2009).

Simultaneamente, a multiplicidade de possibilidades disponíveis na pós-modernidade pode comprometer a capacidade juvenil de hierarquizar alternativas e estabelecer metas consistentes para o futuro. A “presença de valores que se inflacionam e se desinflacionam constantemente” (La Taille, 2009, p. 74 *apud*

Dellazzana-Zanon; Freitas, 2015, p. 284) compromete a capacidade de escolher e estabelecer projetos duradouros.

Neste cenário desafiador, a construção de Projetos de Vida durante o Ensino Médio não apenas orienta as decisões dos estudantes, mas também contribui para seu bem-estar psicológico, engajamento escolar e desenvolvimento de competências socioemocionais essenciais à navegação das complexidades da vida adulta (Bronk, 2011; Damon, 2009).

O componente curricular Projeto de Vida representa, portanto, oportunidade histórica para que a educação pública brasileira transcenda abordagens meramente introdutórias ou tecnicistas, oferecendo formação integral que considere as dimensões existenciais do desenvolvimento juvenil. Esta perspectiva se torna especialmente relevante em um país marcado por profundas desigualdades sociais, onde muitos adolescentes enfrentam limitações estruturais que podem comprometer suas perspectivas de futuro.

A efetivação do potencial transformador desta inovação curricular demanda, contudo, fundamentação científica sólida que oriente as práticas pedagógicas e a formação docente. A ausência de diretrizes baseadas em evidências pode resultar em práticas superficiais que desperdicem oportunidades formativas cruciais para o desenvolvimento integral dos estudantes brasileiros.

2.5. Estratégias para fomentar o Propósito

O desenvolvimento do senso de propósito na adolescência não ocorre espontaneamente, demandando estratégias intencionais e fundamentadas empiricamente. As investigações de William Damon, Kendall Cotton Bronk e colaboradores identificaram um conjunto de abordagens eficazes para fomentar o propósito em jovens, fornecendo base científica para intervenções educacionais e práticas familiares que podem ser adaptadas ao contexto das aulas de Projeto de Vida.

2.5.1. Engajamento em Atividades Propositivas

O primeiro pilar para o desenvolvimento do propósito consiste no engajamento dos jovens em atividades potencialmente propositivas que lhes permitam assumir

responsabilidades e tomar decisões significativas (Bronk et al., 2020; Bronk, 2012). Estas atividades incluem trabalho doméstico colaborativo (Bronk, 2014), voluntariado comunitário (Bronk, 2012, 2014; Damon, 2009; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2018; Winters et al., 2019), participação em organizações religiosas (Bernardes, 2023; Bronk, 2014) ou envolvimento em expressões artísticas ou esportivas (Bernardes, 2023; Bronk, 2014; Damon, 2009). A eficácia dessas experiências reside não na quantidade de atividades, mas na qualidade das oportunidades que oferecem para que os jovens reconheçam seu potencial de contribuição e desenvolvam senso de agência pessoal, principalmente através de atividades que exigem que os jovens trabalhem ao longo do tempo para planejar, criar ou alcançar algo significativo (Bronk; Mitchell, 2020).

Particularmente importantes são as experiências que possibilitam aos adolescentes perceberem o impacto concreto de suas ações sobre outras pessoas ou sobre causas maiores que eles próprios (Bernardes, 2023; Damon, 2009; Damon; Menon; Bronk, 2003; Maciel; Dellazzana-Zanon, 2023). Esta percepção de impacto constitui elemento fundamental para a transição de interesses pessoais para compromissos propositivos mais amplos.

2.5.2. *Processos Reflexivos Estruturados*

O desenvolvimento do propósito requer processos reflexivos que permitam aos jovens compreenderem as conexões entre seus interesses, valores e possíveis contribuições futuras (Bernardes, 2023; Dellazzana-Zanon *et al.*, 2021; Dellazzana-Zanon; Freitas, 2015; Vieira; Dellazzana-Zanon, 2022; Winters *et al.*, 2019). A promoção sistemática da reflexão e discussão sobre o impacto das atividades realizadas e sobre como podem ser úteis e contributivos constitui estratégia central para a cristalização do propósito.

Esta reflexão deve ser orientada e estruturada, transcendendo a mera descrição de experiências para incluir análise crítica sobre significados, aprendizagens e possibilidades de aplicação futura (Bronk, 2024; Santos; Pereira, 2023; Winters; Silva; Dellazzana-Zanon, 2022). A qualidade da reflexão revela-se mais importante que a quantidade de atividades, sugerindo que intervenções educacionais devem priorizar o aprofundamento reflexivo sobre experiências significativas.

2.5.3. Identificação e Cultivo de Interesses

Todos os jovens possuem um *spark* (centelha), interesse profundo que os inspira e energiza, embora frequentemente os adultos não os reconheçam ou valorizem adequadamente (Bronk, 2014). A identificação destes interesses centrais constitui etapa fundamental para o desenvolvimento do propósito, exigindo escuta atenta e observação cuidadosa por parte dos educadores.

Uma vez identificados, estes interesses devem ser cultivados através de conexões com oportunidades de aprendizagem, exploração e aplicação prática (Bronk, 2014; Damon, 2009; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2018; Pereira; Zanon; Dellazzana-Zanon, 2021). O papel dos adultos consiste em ajudar os jovens a transformarem seus interesses em propósitos, conectando-os a contextos onde possam expandir seus conhecimentos, desenvolver competências e compreender possibilidades de contribuição social.

2.5.4. Desenvolvimento de Perspectiva Temporal

O desenvolvimento do propósito requer que os jovens transcendam horizontes temporais imediatos, desenvolvendo capacidade de pensar em termos de longo prazo e conectar objetivos presentes com aspirações futuras significativas (Dellazzana-Zanon; Freitas, 2015; Machado, 2006; Menezes; Trevisol, 2023; Riter; Dellazzana-Zanon; Freitas, 2019; Summer; Burrow; Hill, 2018). Esta perspectiva temporal ampliada deve ser ativamente cultivada através do estímulo ao pensamento sobre valores pessoais e sobre como objetivos imediatos se alinham com aspirações de longo prazo.

2.5.5. Cultivo de Atitudes Empreendedoras

O desenvolvimento do propósito beneficia-se significativamente do cultivo de atitudes empreendedoras que incluem estabelecimento de metas claras, manutenção de perspectiva otimista, persistência diante de obstáculos, tolerância a riscos, desenvolvimento de resiliência e capacidade de encontrar soluções criativas para problemas (Bronk, 2014; Bronk; Dubon, 2015; Damon, 2009).

Esta mentalidade empreendedora capacita os jovens a iniciarem e manterem trajetórias direcionadas à realização de seus propósitos. Importante destacar que esta mentalidade não se restringe ao empreendedorismo econômico, mas abrange qualquer forma de iniciativa que permita aos jovens transformarem suas intenções em ações concretas e sustentadas ao longo do tempo.

2.5.6. Apoio Social

O desenvolvimento do propósito é fundamentalmente um processo social que se beneficia significativamente de redes de apoio adequadas (Bronk, 2012; Bronk; Mitchell, 2020; Zhu; Zhang; Jiang, 2024). Adultos significativos, incluindo pais, professores, familiares e mentores, que compartilham os interesses dos jovens podem reconhecer talentos, oferecer orientação, apoio, encorajamento e desafios apropriados ao desenvolvimento (Bronk, 2014; Bronk; Mitchell, 2020). O reconhecimento e incentivo por parte de mentores são cruciais para o desenvolvimento da autoeficácia e autoconfiança dos jovens em suas áreas de interesse. Simultaneamente, o envolvimento com pares que compartilham interesses similares pode fornecer apoio emocional, troca de informações e reforço do compromisso com propósitos emergentes (Bronk et al., 2020; Bronk, 2012, 2014).

A escola constitui contexto privilegiado para o desenvolvimento do propósito quando consegue infundir a experiência de aprendizagem com projetos e discussões centradas no sentido e aplicação do conhecimento (Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2018; Menezes; Trevisol, 2023; Pereira; Zanon; Dellazzana-Zanon, 2021). Professores devem sistematicamente questionar o “porquê” do aprendizado de diferentes disciplinas, conectando conteúdos curriculares aos objetivos futuros dos estudantes e demonstrando a relevância da educação para suas aspirações (Bernardes, 2023; Damon, 2009; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2018). O compartilhamento das motivações e propósitos pessoais dos próprios educadores pode servir como modelo e inspiração (Damon, 2009; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2018), demonstrando como adultos navegam questões de sentido e propósito em suas vidas profissionais e pessoais.

No contexto familiar, o desenvolvimento do propósito beneficia-se quando pais e responsáveis compartilham seus próprios objetivos de vida, projetos pessoais e significados extraídos de seu trabalho (Adolescent Moral Development Lab at

Claremont Graduate University, 2018; Damon, 2009; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2018). Esta transparência ajuda a trazer discussões sobre propósito para o cotidiano familiar, auxiliando jovens a compreenderem como aspirações podem ser transformadas em realizações concretas.

2.5.7. Orientação profissional

Os processos de orientação profissional, quando utilizam abordagem baseada em forças pessoais, ajudam os jovens a identificarem carreiras que sejam ao mesmo tempo pessoalmente significativas e socialmente contributivas (Bernardes, 2023; Damon, 2009; Santos; Pereira, 2023). Esta abordagem vai além da simples adequação entre interesses e profissões, buscando alinhamento entre valores, propósitos e possibilidades de contribuição através do trabalho.

2.5.8. Concluindo

Estas estratégias, quando implementadas de forma integrada e contextualizada nas aulas de Projeto de Vida, podem contribuir significativamente para que os jovens desenvolvam senso de propósito mais claro e construam projetos de vida mais consistentes e realizáveis. A literatura evidencia que não se trata de aplicar técnicas isoladas, mas de criar um ambiente educacional que promova sistematicamente a reflexão, o engajamento e o desenvolvimento de perspectivas futuras significativas.

3. METODOLOGIA

3.1. Delineamento da Pesquisa

Esta pesquisa utilizou como metodologia a Revisão Sistemática de Literatura (RSL), considerada apropriada para mapear, avaliar criticamente e sintetizar evidências científicas sobre uma questão específica de pesquisa (Galvão; Pereira, 2014).

Diferentemente de revisões narrativas tradicionais, a RSL caracteriza-se por sua metodologia rigorosa, explícita e reprodutível, o que possibilita minimizar vieses e garantir maior confiabilidade dos resultados (Ramos; M. Faria; Faria, 2014). Entre as possibilidades que a RSL traz estão: contribuir para evitar duplicidade de pesquisas, identificar lacunas no conhecimento, avaliar o estado da arte em um determinado campo e desenvolver ou avaliar teorias (Galvão; Ricarte, 2019; Vosgerau; Romanowski, 2014)

Embora a RSL tenha sido inicialmente desenvolvida nas áreas da Saúde, hoje é amplamente aplicada nas Ciências Sociais (Tranfield; Denyer; Smart, 2003). No entanto, sua utilização ainda é incipiente na pesquisa educacional brasileira, conforme destacam Ramos, M. Faria e Faria (2014, p. 19):

“Se bem que nem em Portugal nem no Brasil se conheçam ainda grandes avanços nesta área, propomos que a revisão sistemática de literatura seja aplicada às Ciências da Educação, como é noutras áreas do conhecimento”.

Ao utilizar esta metodologia fora da área da Saúde, algumas particularidades devem ser levadas em consideração. A principal preocupação é que os estudos em Psicologia e Educação podem ser teóricos, quantitativos, qualitativos ou mistos, exigindo estratégias de análise diferentes da meta-análise tradicional utilizada nas ciências médicas. Neste caso, a síntese dos dados encontrados pode ser quantitativa (meta-análise, quando apropriado e possível) ou qualitativa, a qual inclui identificação de temas, padrões e conceitos utilizados (Campos; Caetano; Gomes, 2023; Galvão; Ricarte, 2019; Ramos; M. Faria; Faria, 2014).

Estudos sobre propósito de vida têm ganhado crescente atenção na literatura científica nas últimas décadas (Damon; Menon; Bronk, 2003). No Brasil estes estudos

foram impulsionados pela inclusão do componente curricular “Projeto de Vida” na BNCC (Danza, 2019). Conforme destaca Petticrew (2001), a RSL é particularmente útil quando se busca identificar padrões, tendências e lacunas em um determinado campo de conhecimento, o que se alinha aos objetivos desta investigação porque, apesar de sua importância, há poucos estudos sobre o tema.

Importante ressaltar que a RSL constitui pesquisa científica autônoma, com objetivos, metodologia, resultados e conclusões próprios, diferenciando-se de revisões de literatura convencionais que servem como introdução para pesquisas maiores (Galvão; Ricarte, 2019).

3.2. Questão Norteadora e Objetivos

Uma pergunta clara e bem estruturada é o ponto de partida essencial em qualquer pesquisa. Em estudos quantitativos, o acrônimo PICO (População, Intervenção, Comparação, *Outcome*) é frequentemente utilizado para formular a pergunta. Em estudos qualitativos, adaptações como PICOC (População, Intervenção, Comparação, *Outcome*, Contexto) podem ser usadas (Petticrew, Mark; Roberts, 2006).

A pergunta que orientou esta RSL foi: “Como trabalhar com o senso de propósito dos alunos contribui para a construção de Projetos de Vida no Ensino Médio?”. Esta questão foi formulada de modo a contemplar os elementos centrais do fenômeno investigado, em consonância com as recomendações de Petticrew, Mark e Roberts (2006) para a elaboração de questões de pesquisa claramente delimitadas. Esta questão foi formulada utilizando o acrônimo PICOC, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1: Acrônimo PICOC, adaptado de Campos et al (2023) e Petticrew e Roberts (2006)

Acrônimo	Componentes da Pergunta	Descrição
P	População ou problema	Alunos do ensino médio
I	Intervenção	Propósito nas aulas de Projeto de Vida
C	Comparação entre intervenções	Fora do escopo desta pesquisa*

* Nota: Como primeira revisão sistemática sobre esta temática específica, priorizou-se a identificação e caracterização das intervenções existentes antes de proceder a análises comparativas

Acrônimo	Componentes da Pergunta	Descrição
O	Outcome/resultado	Efeitos sobre a construção de Projetos de Vida
C	Contexto	Novo Ensino Médio

É fundamental que os objetivos de uma RSL estejam alinhados à pergunta de pesquisa porque esta última serve como o ponto de partida e o foco central de toda a investigação (Grizenti, 2024). O objetivo geral consistiu em compreender como trabalhar com o senso de propósito dos alunos contribui com a construção de projetos de vida nas aulas de Projeto de Vida no Ensino Médio. Como desdobramentos, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:

1. Identificar os conceitos de “Propósito” e “Projeto de Vida” utilizados nos documentos sobre Projeto de Vida no Ensino Médio;
2. Analisar a importância do Propósito para o desenvolvimento de Projetos de Vida no Ensino Médio;
3. Caracterizar as intervenções sobre propósito mais comuns em Projetos de Vida no Ensino Médio e seus efeitos;
4. Identificar lacunas na literatura sobre o tema.

3.3. Estratégia de Busca

3.3.1. Bases de Dados de Pesquisa

A escolha de bases de dados de pesquisa relevantes para a pergunta de pesquisa é fundamental. Para garantir a abrangência e representatividade da busca, foram selecionadas 15 bases multidisciplinares e especializadas, contemplando repositórios nacionais e internacionais. A Tabela 2 mostra as bases consultadas e o número de resultados obtidos.

Tabela 2: Bases de dados e número de documentos recuperados

Base de dados	Número de documentos
BDTD (Banco Digital de Teses e Dissertações)	50
BVS/Lilacs	9
Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)	23

Base de dados	Número de documentos
Dialnet	18
DOAJ (<i>Directory of Open Access Journals</i>)	5
Edubase	1
Educ@	0
ERIC (<i>Education Resources Information Center</i>)	17
Gale Academic OneFile	6
PubMed	2
Redalyc	284
SAGE (filtros <i>article</i> e <i>review articles</i>)	239
Scielo	5
Scopus	17
Springer Nature Link (filtro <i>article</i>)	252
Web of Science	17
TOTAL	945

Esta diversidade de bases foi selecionada para mitigar viés de seleção e capturar estudos publicados em diferentes contextos geográficos e tradições acadêmicas (Bramer *et al.*, 2017). Tal abrangência é particularmente relevante para o tema investigado, pois o senso de propósito pode variar culturalmente e diversos países estão expandindo seus currículos de ensino médio para incluir desenvolvimento socioemocional (Bronk, 2024; OECD, 2018).

O *snowballing* é definido como o uso das referências de um artigo (*backward*) ou das citações a um artigo (*forward*) para identificar trabalhos adicionais relevantes (Wohlin, 2014). Desta maneira, utilizamos a estratégia de *backward snowballing* através do escrutínio da bibliografia dos documentos selecionados para identificar estudos potencialmente elegíveis não encontrados nas buscas em bases de dados de pesquisa. Em adição foram analisadas as citações a cada um dos estudos selecionados na plataforma Google Scholar (*forward snowballing*).

Viés de publicação é a tendência sistemática de periódicos científicos e acadêmicos a publicarem estudos com resultados positivos ou estatisticamente significativos, enquanto rejeitam ou dão menor prioridade aos estudos com resultados negativos ou nulos (Pereira; Galvão, 2014b). A literatura cinzenta é definida como os conhecimentos produzidos fora dos canais tradicionais de publicação e distribuição comercial ou acadêmica (Pereira; Galvão, 2014a). Desta maneira, a literatura cinzenta oferece um acesso mais direto e atualizado à realidade das intervenções na temática. Nesta pesquisa bibliográfica foram incluídos capítulos de livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado e anais de congresso como forma de evitar esse viés.

3.3.2. Equação de pesquisa

A elaboração da equação de pesquisa seguiu os princípios propostos por Ramos, M. Faria e Faria (2014), que recomendam a inclusão de termos relacionados aos principais conceitos da questão de pesquisa, bem como seus possíveis sinônimos e variações linguísticas.

A equação de pesquisa final foi desenvolvida através de processo iterativo de refinamento metodológico, envolvendo quatro rodadas consecutivas de teste e aprimoramento para maximizar a sensibilidade e especificidade da recuperação de estudos relevantes. O processo iniciou-se com estratégia de busca ampla utilizando apenas os termos centrais “projeto de vida”, “ensino médio” e “psicologia”, resultando em baixa precisão devido à recuperação excessiva de estudos não relacionados ao propósito.

A segunda iteração retirou o termo “psicologia” e incorporou os termos “propósito” e “intervenção”, mas revelou limitações na captura de estudos que utilizavam terminologia variada. Considerando a natureza multinacional e multilíngue da pesquisa, foram incluídos nesta versão termos em português, inglês e espanhol, ampliando significativamente a recuperação internacional. A terceira iteração tirou o termo “intervenção”, que restringia muito os resultados.

Na estratégia final (quarta iteração), a utilização do *thesaurus* da base ERIC foi considerada. No entanto, “*purpose*” e “*life project*” ou seus sinônimos não foram encontrados. Em relação aos *thesaurus* brasileiros, foram consultados o Vocabulário Controlado de Educação e Áreas Afins (VOCEA) e o *Thesaurus* Brasileiro da Educação (BRASED). O termo “projeto de vida” faz parte destes léxicos, enquanto o termo “propósito” tem como sinônimo mais próximo a expressão “construção de sentido”, que foi acrescentada à equação de pesquisa.

Este processo iterativo, recomendado por Campos, Caetano e Gomes (2023) para revisões sistemáticas em campos interdisciplinares, assegurou que a equação final capturasse adequadamente a diversidade terminológica característica da intersecção entre Psicologia Positiva e Educação, minimizando tanto a perda de estudos relevantes, os falsos negativos, quanto a recuperação de material não pertinente, os falsos positivos (Pereira; Galvão, 2014a). Desta maneira a equação de pesquisa foi a seguinte expressão:

(“ensino médio” OR “enseñanza média” OR “high school” OR “escola secundária” OR “escuela secundaria” OR preparatoria OR preparatorio OR bachillerato) AND (purpose OR propósito OR “construção de sentido”) AND (“projeto de vida” OR “life project” OR “life purpose” OR “proyecto de vida”)

Esta equação foi estruturada em três blocos conceituais interligados pelos operadores booleanos AND e OR: (1) nível educacional (ensino médio e equivalentes); (2) propósito e construção de sentido; e (3) projeto de vida.

3.4. Critérios de Inclusão e exclusão

A definição explícita dos critérios de elegibilidade estabelecidos a priori constitui elemento fundamental para garantir a transparência e reprodutibilidade da RSL (Campos; Caetano; Gomes, 2023; Cassoni, 2013; Galvão; Ricarte, 2019; Ramos; M. Faria; Faria, 2014). Neste estudo, estabeleceram-se os seguintes critérios:

Critérios de inclusão:

- Tipo de documento: artigos científicos, anais de congressos, teses e dissertações e capítulos de livros;
- Período: publicação de 2017 até março/2025;
- Idioma: sem restrição;
- Relevância: estudos sobre Projeto de Vida no Ensino Médio e propósito/sentido no contexto escolar com adolescentes.

A delimitação temporal justifica-se pela necessidade de captar produções recentes sobre o tema, considerando as políticas educacionais relacionadas a Projeto de Vida após alterações e discussões sobre o NEM e a BNCC.

Critérios de exclusão:

- Documentos duplicados;
- Textos sem método científico (artigos de opinião, resenhas, resumos simples, editoriais);
- Estudos que apenas mencionam os termos sem abordar o tema diretamente.

3.5. Processo de Seleção e Análise dos Estudos

O protocolo PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) funciona como um guia com as diretrizes metodológicas para conduzir uma RSL. Um dos principais argumentos para a adoção do PRISMA é o aumento da transparência e da reprodutibilidade nas RSL (Page *et al.*, 2022). Embora o PRISMA tenha sido originalmente desenvolvido para RSL de intervenções em saúde, seus princípios e estrutura têm se mostrado aplicáveis e adaptáveis a outros campos do conhecimento (Azevedo; Scarpa, 2017).

O processo de seleção dos estudos seguiu as recomendações do PRISMA 2020, sendo conduzido em etapas sequenciais e documentado em um fluxograma detalhado para garantir transparência e reprodutibilidade. Não foram encontradas RSL anteriores sobre o tema, logo esta etapa foi desconsiderada. A seleção ocorreu em quatro etapas sistematizadas:

Etapa 1 (Identificação): Busca nas bases de dados.

Etapa 2 (Triagem inicial): Remoção de duplicatas.

Etapa 3 (Triagem por título): Exclusão pela avaliação dos títulos.

Etapa 4 (Triagem por resumo): Exclusão pela análise dos resumos.

Etapa 5 (Elegibilidade): Leitura completa dos documentos.

Etapa 6 (*Snowballing*): Análise das referências e das citações.

A Figura 1 representa o fluxo do processo de seleção, adaptado do modelo PRISMA 2020 (Page *et al.*, 2022).

Figura 1: Fluxo do processo de seleção dos documentos

3.5.1. Identificação e Triagem Inicial

Apesar da recomendação de que o processo de seleção fosse realizado por dois pesquisadores independentes (Galvão; Pereira, 2014), a seleção foi feita exclusivamente pela pesquisadora, devido às limitações impostas pelo formato deste Trabalho de Conclusão de Curso.

A aplicação da equação de pesquisa nas 15 bases de dados resultou na identificação inicial de 945 documentos. Destes, 66 foram excluídos por duplicidade, restando 879 para a etapa de triagem por título. A ferramenta Zotero foi utilizada para catalogação das referências bibliográficas, facilitando a organização dos documentos selecionados, operacionalização da seleção, localização de duplicatas e elaboração da lista de referências. No entanto, apesar da facilidade apresentada pela ferramenta, algumas duplicidades foram localizadas manualmente.

Na triagem por título, foram excluídos 693 documentos que claramente não correspondiam ao escopo da investigação. Os 186 documentos restantes tiveram

seus resumos analisados, o que levou à exclusão de outros 150 trabalhos por não atenderem aos critérios de elegibilidade. A Tabela 3 mostra um resumo desta triagem inicial. Os títulos excluídos possuíam uma temática variada, conforme Tabelas 4 e 5.

Tabela 3: Resumo da triagem inicial dos documentos

Situação	Quantidade
Documentos Iniciais	945
Descarte por duplicidade	66
Descarte pelo título	693
Descarte pelo resumo	150
Documentos selecionados	36

Tabela 4: Temas dos documentos descartados pelo título

Tema	Quantidade
Ciências Sociais	11
Comunicação	3
Comunidades	3
Conflitos e violência	26
Dança	1
Desigualdade de gênero	5
Desigualdade social e direitos humanos	5
Docência	107
Esportes	4
Fora do público-alvo: adultos	2
Fora do público-alvo: alunos de nível superior	60
Fora do público-alvo: crianças	34
Fora do público-alvo: idosos	29
Imigração	18
Inclusão escolar e dificuldades de aprendizagem	1
Institucionalização	8
LGBTQIA+	4
Luto	6
Música	2
Outros construtos psicológicos	18
Pandemia	31
Parentalidade	12
Raça e etnia	18
Relações familiares	1
Religiosidade	37
Saúde e doenças	103
Saúde Mental	27
Sexo	6
Suicídio	9
Sustentabilidade	3
Tecnologia	10
Teste de escalas	15
Trabalho, emprego e organizações	74

Tabela 5: Temas dos documentos descartados pelo resumo

Tema	Quantidade
Análise de projetos de vida/Críticas ao Novo Ensino Médio	1
Conflitos e violência	1
Críticas ao Novo Ensino Médio	19
Desigualdade de gênero	3
Desigualdade social e direitos humanos	3
Docência	8
Docência, Raça e Etnia	2
Educação Moral	2
Educação para empreendimentos	1
Educação para saúde mental	2
Educação Positiva	2
Educação sexual	1
Esportes	1
Evasão escolar	1
Fora do público-alvo: adultos	3
Fora do público-alvo: adultos, Institucionalização	1
Fora do público-alvo: alunos de Nível Superior	3
Fora do público-alvo: crianças	1
Imigração	1
Inclusão escolar e dificuldades de aprendizagem	2
Institucionalização	1
Luto	2
Mindfulness	1
Neurociência	1
Orientação de carreira	7
Outros construtos psicológicos	9
Pandemia	1
Políticas públicas de educação	4
Projeto de vida dos professores	2
Projeto de vida e outras variáveis	34
Raça e etnia	1
Raça e etnia, Docência	2
Religiosidade	2
Saúde e doenças	1
Superdotados	1
Tecnologia, Saúde e doenças	2
Teoria sobre Projeto de vida	4
Teste de escalas	6
Trabalho, emprego e organizações	6
Trabalho, emprego e organizações, Religiosidade	1

3.5.2. Análise de Elegibilidade e Inclusão Final

Os 36 documentos obtidos nas bases de dados de pesquisa foram lidos na íntegra e analisados detalhadamente quanto à sua pertinência aos objetivos da pesquisa. Destes, 14 documentos foram considerados elegíveis para inclusão na RSL. A tabela 5 mostra os motivos para descarte de 22 documentos.

Tabela 6: Motivo do descarte dos documentos após leitura completa

Tema	Quantidade
Educação Moral	1
Fora do ambiente escolar	1
Fora do público-alvo: adultos	1
Fora do público-alvo: alunos de Nível Superior	2
Parentalidade	1
Planejamento de aulas	5
Projeto de vida e outras variáveis	4
Teoria sobre Projeto de vida ou Propósito	7

Através da estratégia de *snowballing*, mais 10 documentos foram acrescentados. Desta maneira, o *corpus* final de análise chegou a 24 documentos. Podemos ver na Tabela 7 uma classificação deste *corpus* enquanto a Tabela 8 mostra os documentos que foram analisados.

Tabela 7: Classificação dos documentos do corpus

Tipo	Quantidade
Artigos de Periódicos Científicos	14
Dissertações e Teses	7
Anais de congresso	2
Capítulos de Livros	1

Tabela 8: Documentos do corpus

Título	Autores e Ano de publicação	Tipo de documento
A ressignificação do componente curricular “projeto de vida” em uma perspectiva sociológica para o novo ensino médio	(Ghizone, 2023)	Dissertação de Mestrado Profissional
Árvore genealógica das profissões uma estratégia para construção do projeto de vida de adolescentes.	(Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017)	Artigo de periódico
Avaliação de resultados e processo de uma	(Luz; Aquino; Murta, 2017)	Artigo de

Título	Autores e Ano de publicação	Tipo de documento
intervenção para promoção de sentido da vida em adolescentes		periódico
Conservação e mudança dos projetos de vida de jovens: um estudo longitudinal sobre Educação em Valores	(Danza, 2019)	Tese de Doutorado
Desenvolvimento de competências socioemocionais e de carreira: avaliação do programa Edu-Car	(Leal, 2019)	Tese de Doutorado
Desenvolvimento de Projetos de Vida de Jovens no Ensino Médio: Análise de uma Proposta Embasada na Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (ABPP)	(Pinheiro; Arantes, 2017)	Artigo de periódico
Edu-Car for life and career: evaluation of a program	(Leal; Taveira; Melo-Silva, 2020)	Artigo de periódico
Educação para a Carreira e projeto de vida : confluência das representações sociais e do habitus estudantil	(Silva, 2019)	Dissertação de Mestrado
A relação entre a escola e a orientação vocacional e profissional: uma aproximação entre o projeto de vida, as representações sociais e o habitus estudantil	(Silva; Carvalho, 2019)	Artigo de periódico
Education of meaning of life values in secondary and high school: theoretical-practical aspects	(Zhurba, 2021)	Artigo de periódico
Elaboração e aplicação de um programa de intervenção para alunos do ensino médio	(Pereira, 2019)	Dissertação de Mestrado
Intervenções de carreira: instrumento de avaliação da interação psicólogo-participante.	(Leal et al., 2022)	Anais de congresso
Jovens entre “o ser e o vir a ser”: Projeto de vida, Programa Ensino Integral e Terapia Ocupacional Social no Ensino Médio	(Reis, 2024)	Tese de Doutorado
“My Mentor Thinks That I can Be Someone Amazing”: Drawing Out Youths’ Passions and Purpose	(White <i>et al.</i> , 2021)	Artigo de periódico
O Potencial do ARDUINO UNO na Disciplina de Projetos de Vida para Alunos dos 2ª Anos do Ensino Médio	(Maia <i>et al.</i> , 2023)	Artigo de periódico

Título	Autores e Ano de publicação	Tipo de documento
Programa de intervenção para promoção de projetos de vida de adolescentes	(Pereira; Dellazzana-Zanon, 2021)	Artigo de periódico
Programa Edu-Car para o desenvolvimento socioemocional e de carreira: Avaliação de processo	(Leal; Taveira; Melo-Silva, 2022)	Artigo de periódico
Projeto de vida do adolescente: implicações para a escolarização positiva	(Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2021)	Capítulo de livro
Projeto de vida em orientação de carreira: uma ferramenta de auxílio para jovens contemporâneos	(Scorzafave; Noce, 2022)	Anais de congresso
Projetos de Vida na Adolescência: uma Revisão Sistemática da Literatura	(Vieira; Dellazzana-Zanon, 2020)	Artigo de periódico
Purpose Trajectories During Middle Adolescence: The Roles of Family, Teacher, and Peer Support	(Chen; Chiou; Cheng, 2022)	Artigo de periódico
Reflexões sobre projeto de vida e sua construção: a contribuição da filosofia existencialista de Sartre junto aos alunos do ensino médio	(Carneiro, 2021)	Dissertação de Mestrado
Relación entre la motivación al logro y el sentido de propósito con la permanencia de un grupo de madres adolescentes en el sistema educativo costarricense	(Badilla-Marín; Meza-Rodríguez, 2017)	Artigo de periódico
Testing the career adaptability model with senior high school students in Hong Kong	(Leung <i>et al.</i> , 2022)	Artigo de periódico

3.5.3. Extração e Síntese dos Dados

Para extração sistemática dos dados, foi desenvolvido formulário padronizado contendo:

- Identificação: Título, autor, ano de publicação, periódico/instituição, país de origem, tipo de documento, idioma, *link*.
- Conteúdo científico: Resumo, palavras-chave, objetivos, conceitos de propósito e projeto de vida, relação estabelecida entre propósito e projeto de vida.
- Metodologia: Delineamento da pesquisa, características da amostra, instrumentos de pesquisa, contexto de intervenção, características da intervenção.

- Resultados e análise: Resultados observados, instrumentos para análise, fatores associados, limitações apontadas e recomendações dos autores.

Este procedimento sistemático de extração alinha-se às recomendações do PRISMA 2020 para coleta de dados em revisões sistemáticas (Page et al., 2022), garantindo uniformidade na obtenção de informações relevantes de cada estudo.

A síntese dos dados encontrados nesta pesquisa se propôs a buscar identificar os conceitos de “Propósito” e de “Projeto de Vida” utilizados, os padrões recorrentes, divergências teóricas e as contribuições práticas para professores que trabalham com o componente curricular Projeto de Vida.

A opção pela síntese qualitativa em detrimento da meta-análise quantitativa fundamentou-se em três critérios metodológicos objetivos: predominância (88%) de estudos qualitativos, quanti-qualitativos ou revisões qualitativas no *corpus*, à heterogeneidade metodológica dos estudos quantitativos identificados e à diversidade conceitual na operacionalização dos construtos investigados, fatores que impossibilitariam agregação estatística válida. Soma-se a estes fatores a limitação temporal e de recursos inerentes ao formato de trabalho de conclusão de curso em nível de pós-graduação lato sensu, que inviabilizou a condução de meta-análise, procedimento que demandaria análise estatística especializada e tempo substancialmente superior ao disponível.

3.6. Avaliação da Qualidade Metodológica

A avaliação utilizou ferramentas do *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP), escolhidas por sua facilidade de aprendizado e adequação para sínteses educacionais (Majid; Vanstone, 2018). Seguindo recomendações de Lopes e Fracolli (2008), a avaliação serviu para contextualizar a robustez das evidências, não como critério de exclusão.

3.7. Aspectos Éticos

Por tratar-se de RSL baseada em documentos de acesso público e já submetidos a avaliações éticas em suas instituições de origem, a presente pesquisa dispensou submissão a comitê de ética, em conformidade com as diretrizes da

Resolução CNS 510/2016 (Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde, 2016). No entanto, manteve-se o rigor no tratamento das informações, com citação adequada das fontes e preservação da integridade dos dados reportados nos estudos primários.

3.8. Limitações Metodológicas

A principal limitação metodológica desta RSL foi a condução do processo de seleção e análise por um único investigador, em decorrência das características estruturais do formato de Trabalho de Conclusão de Curso de pós-graduação lato sensu. Esta limitação constitui desvio significativo das recomendações metodológicas estabelecidas pelo protocolo PRISMA 2020, que preconizam a participação de no mínimo dois revisores independentes para minimizar vieses de seleção, confirmação e interpretação (Page *et al.*, 2022).

Para mitigar estes riscos, implementaram-se estratégias sistemáticas: (1) pré-especificação rigorosa de critérios de elegibilidade; (2) documentação detalhada de todas as decisões de inclusão/exclusão; (3) seguimento estrito do protocolo PRISMA 2020; (4) formulário padronizado para extração de dados; (5) estratégias múltiplas de busca (*snowballing*); e (6) transparência metodológica completa para auditoria externa.

Outras limitações incluem possível viés de publicação (mitigado pela inclusão de literatura cinzenta) e sub-representação de estudos em idiomas além do português, inglês e espanhol (Rodrigues *et al.*, 2021). Adicionalmente, a natureza complexa e multidimensional do tema investigado pode resultar em variações conceituais e terminológicas que eventualmente escapam à estratégia de busca adotada, não obstante os esforços para maximizar sua abrangência e sensibilidade.

As limitações descritas afetam diretamente a validade dos achados, exigindo interpretação cautelosa dos resultados, que devem ser considerados evidências preliminares que demandam validação através de revisões sistemáticas futuras conduzidas por equipes independentes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apresentados a seguir devem ser interpretados considerando o caráter exploratório desta revisão. Como primeira síntese sistemática sobre a contribuição do propósito para projetos de vida no ensino médio pós-reforma, os achados constituem mapeamento inicial de um campo em desenvolvimento, oferecendo base para investigações futuras mais específicas e metodologicamente robustas.

4.1. Distribuição Geográfica e Linguística

A análise da distribuição geográfica dos 24 documentos revela concentração significativa da produção acadêmica sobre projeto de vida e propósito. Conforme evidenciado na Figura 2, há hegemonia brasileira no campo (66,7%, 16 documentos), seguida por colaborações Brasil-Portugal (12,5%, 3 documentos) e outros países (20,8%, 5 documentos). A diversidade geográfica abrange sete países em cinco continentes, demonstrando relevância internacional do tema.

Figura 2: Gráfico da produção por país no período de 2017 até março/2025

A análise linguística (Figura 3) confirma essa concentração, com predomínio do português (75,0%, 18 documentos), refletindo a parceria científica luso-brasileira. A

representação do inglês (16,7%, 4 documentos de países distintos) sugere inserção ainda incipiente na comunidade científica internacional, considerando que este idioma constitui o padrão da produção acadêmica contemporânea.

Distribuição dos documentos por idioma de publicação

Figura 3: Gráfico da Distribuição dos documentos por idioma de publicação

Esta configuração geográfica e linguística revela correlação direta com as transformações no sistema educacional brasileiro pós-Lei 13.415/2017, que impulsionou o interesse acadêmico nacional pela temática.

No entanto, esta hegemonia pode indicar endogenia epistemológica que limita o diálogo internacional e a validação transcultural dos construtos teóricos desenvolvidos no contexto brasileiro.

A análise da distribuição por Unidade Federativa (Figura 4) considera as vinculações institucionais dos autores, sedes das editoras e localizações universitárias. Quando os documentos apresentavam múltiplas afiliações, todas foram computadas, seguindo a divisão regional oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Distribuição da produção científica por Unidade Federativa

Figura 4: Distribuição da produção científica por unidade federativa

A hegemonia paulista (61,9% dos estudos) pode ser explicada por dois fatores principais. O primeiro fator é estrutural: São Paulo constitui historicamente o maior centro de pesquisa brasileiro (Clarivate, 2024; Sidone; Haddad; Mena-Chalco, 2016), concentrando universidades de excelência (Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal de São Paulo, Instituto Federal de São Paulo) e investimento significativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Especificamente em relação ao tema abordado, ressalta-se o pioneirismo do Programa Ensino Integral paulista, que implementou currículo focado em Projeto de Vida desde 2012 (Lopes, 2024; Pereira, 2020) e estabeleceu o estado como laboratório de políticas públicas na área.

A Figura 5 representa a distribuição dos mesmos documentos em relação à sua região geográfica. Observa-se que a região Sudeste concentra 66,7% dos estudos sobre o tema, evidenciando sua hegemonia na produção científica. Para além das desigualdades econômicas e sociais que isso representa, a principal preocupação relaciona-se ao risco de generalizar as evidências científicas encontradas – predominantemente no estado de São Paulo – para fundamentar políticas públicas nacionais sobre Educação e Projeto de Vida.

Figura 5: Concentração regional da produção científica

Os estudos científicos sobre o tema “Propósito” estão concentrados nos grandes centros econômicos na América do Norte e na Europa (Bronk, 2024). Percebe-se que a mesma lógica se repete no Brasil. A generalização de achados empíricos produzidos a partir de contextos específicos para a totalidade do território nacional constitui operação metodologicamente questionável.

Essa situação de desequilíbrio pode levar à criação de políticas educacionais inadequadas para as diferentes realidades de cada região, mantendo nas políticas públicas as mesmas desigualdades que existem na produção do conhecimento científico que as orienta. Desta maneira, a democratização do conhecimento sobre o tema é condição necessária para a formulação de políticas verdadeiramente nacionais sobre Projeto de Vida no ensino médio.

4.2. Distribuição Temporal

A análise temporal (Tabela 9) revela distribuição heterogênea ao longo dos oito anos investigados. O período apresenta dois picos produtivos (2019 e 2022, com cinco publicações cada), vales de menor produção (2018, 2023 e 2024, com uma publicação cada) e média anual de 3,0 documentos.

Tabela 9: Distribuição dos documentos por ano de publicação

Ano	Quantidade
2017	4
2018	1
2019	5
2020	2
2021	4

Ano	Quantidade
2022	5
2023	1
2024	1

A trajetória de internacionalização (Figura 6) apresenta três fases distintas: Fase inicial (2017-2020): Predomínio brasileiro com entrada pontual da Costa Rica (2017); Fase de expansão (2021-2022): Diversificação geográfica com Estados Unidos, Ucrânia, Taiwan, Hong Kong e intensificação das colaborações Brasil-Portugal; Fase de retração (2023-2024): Retorno ao foco brasileiro.

Figura 6: Evolução por país de origem

A produção lusófona (Figura 7) demonstra trajetória assimétrica iniciada em 2017 (três publicações, coincidindo com a Lei 13.415/2017), seguida de retração em 2018 e ápice em 2019 (cinco documentos). O período 2020-2022 evidencia estabilização entre duas e três publicações anuais, configurando consolidação investigativa durante a implementação efetiva das reformas curriculares.

A predominância do português (18 de 19 documentos originados no Brasil e Portugal) pode constituir barreira à internacionalização dos achados e ao diálogo com tradições investigativas internacionais.

Figura 7: Gráfico da evolução anual da produção científica Brasil e Portugal

4.3. Distribuição por Tipos de Publicação

A análise da configuração editorial (Figura 8) demonstra predomínio dos artigos de periódicos (58,3%, 14 publicações), seguidos por produções acadêmicas *stricto sensu* (29,1%, 7 publicações: 3 teses de doutorado e 4 dissertações de mestrado), enquanto a produção técnica apresenta representatividade marginal (12,5%, 2 anais de congresso e 1 capítulo de livro).

Figura 8: Configuração editorial dos documentos analisados

Esta distribuição reflete padrões contemporâneos de comunicação científica, onde artigos de periódicos dominam devido às pressões por produtividade e circulação internacional. A representatividade significativa da produção acadêmica *stricto sensu* – compreendendo teses de doutorado (12,5%) e dissertações de mestrado (16,7%, incluindo mestrado profissional) – sugere a existência de um núcleo de investigação sistemática e aprofundada sobre a temática do projeto de vida no ensino médio.

A concentração da produção acadêmica no ano de 2019, visto na Figura 9, pode indicar um momento de maturação investigativa, possivelmente catalisado pelas reformas do NEM e introdução do componente “Projeto de Vida” na BNCC.

Figura 9: Evolução anual da produção acadêmica

A reduzida presença em anais de congressos (8,3%) e capítulos de livro (4,2%) sinaliza limitações na socialização ampliada do conhecimento, apontando necessidade de diversificação dos canais de circulação científica.

4.4. Distribuição autoral

Os 24 documentos analisados foram produzidos por 44 autores e autoras, com concentração significativa, apenas cinco pesquisadores (11,3%) são responsáveis por sete publicações (29,2% da produção total):

- Mara de Souza Leal: 4 publicações
- Letícia Lovato Dellazzana-Zanon: 4 publicações
- Lucy Leal Melo-Silva: 3 publicações

- Maria do Céu Taveira: 3 publicações
- Patrick Pereira: 3 publicações

Esta concentração exemplifica estratégias de maximização produtiva características do sistema acadêmico contemporâneo, onde pesquisas iniciais (teses/dissertações) são fragmentadas em múltiplos artigos. Embora atenda às pressões quantitativas dos sistemas de avaliação, pode comprometer a profundidade analítica e construção de sínteses teóricas abrangentes.

A predominância feminina nas posições de liderança científica reflete tanto a feminização histórica das áreas educacionais e psicológicas quanto processos de divisão sexual do trabalho que se refletem na academia, onde questões de cuidado e desenvolvimento juvenil tendem a ser constituídas como domínios investigativos femininos (Carmo; Espíndola, 2023).

4.5. Distribuição por Tipo de Escola

A análise de 22 estudos empíricos (excluindo duas revisões bibliográficas) demonstra concentração em escolas públicas, conforme Tabela 10. A predominância de estudos em escolas públicas brasileiras (54,5% do total) é extremamente favorável para formulação de políticas públicas, oferecendo evidências aplicáveis à realidade da educação pública nacional. Esta representatividade contrasta positivamente com pesquisas que se concentram em instituições privadas, frequentemente com características socioeconômicas atípicas da população escolar brasileira.

Tabela 10: Distribuição por tipo de escola (pública ou particular)

Tipo de Escola	Brasil	Internacional	Total	% do Total
Pública	12 (54,5%)	3 (13,6%)	15	68,2%
Privada	4 (18,2%)	0 (0,0%)	4	18,2%
Não especificado	1 (4,5%)	2 (9,1%)	3	13,6%
Total	17 (77,3%)	5 (22,7%)	22	100.0%

4.6. Distribuição por Abordagem Metodológica

A análise da distribuição metodológica (Figura 10) revela predomínio de estudos qualitativos (66,7% do *corpus*). Esta predominância é esperada nas áreas de Educação e Psicologia, onde a pesquisa qualitativa permite descrever a complexidade dos fenômenos e a interação entre múltiplas variáveis (Diehl; Tatim, 2004).

Contudo, quando consideramos a hierarquia metodológica estabelecida pelas ciências da saúde, os estudos qualitativos ocupam o nível VI da pirâmide de evidências, abaixo de: (I) revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, (II) ensaios clínicos randomizados, (III) estudos controlados não randomizados, (IV) estudos de coorte e (V) revisões sistemáticas de estudos qualitativos (Sampaio; Mancini, 2007).

É importante ressaltar, porém, que esta hierarquia foi desenvolvida para intervenções clínicas e pode não refletir adequadamente a complexidade dos fenômenos educacionais, onde abordagens qualitativas frequentemente oferecem descobertas únicas sobre processos de desenvolvimento e aprendizagem.

Distribuição das Abordagens Metodológicas

Figura 10: Distribuição geral das abordagens metodológicas

A Figura 11 revela que todos os estudos quantitativos robustos (100%) são de origem internacional, enquanto a produção brasileira se concentra entre estudos qualitativos e métodos mistos, evidenciando lacuna metodológica que merece

atenção. Esta análise evidencia diferenças metodológicas significativas entre a produção nacional e internacional:

- Produção brasileira e de cooperação com Portugal: Concentração em abordagens qualitativas (66,7%) e métodos mistos (12,5%), amostras menores e metodologias exploratórias.
- Produção internacional: Maior diversidade metodológica, estudos asiáticos (Taiwan, Hong Kong) com rigor metodológico superior, delineamentos longitudinais com amostras robustas ($N > 300$) e modelagem estatística avançada (SEM, análises de trajetória).

Esta assimetria metodológica tem implicações importantes para a robustez das evidências que fundamentam políticas públicas educacionais brasileiras. Embora a produção nacional represente 79,2% do *corpus*, a excelência metodológica concentra-se nos estudos internacionais, especialmente asiáticos.

Além disto, esta distribuição metodológica dialoga com os achados sobre concentração geográfica (seção 4.1), sugerindo que a predominância brasileira no *corpus* não necessariamente se traduz em diversidade metodológica, mas sim em abordagens específicas alinhadas às tradições investigativas nacionais.

Esta situação sugere a necessidade de maior investimento em estudos longitudinais no contexto brasileiro e de desenvolvimento de amostras mais representativas, além de capacitação em métodos quantitativos avançados.

Figura 11: Comparação das metodologias Brasil vs. Internacional

Importante notar que esta análise não desqualifica a contribuição dos estudos qualitativos brasileiros, que oferecem compreensões contextualizadas e culturalmente sensíveis sobre o desenvolvimento de projetos de vida. No entanto, a combinação com estudos quantitativos mais robustos fortaleceria significativamente a base empírica para políticas educacionais baseadas em evidências.

4.7. Qualidade metodológica dos estudos

O *Critical Appraisal Skills Programme* (CASP) constitui ferramenta metodológica fundamental para avaliação crítica de estudos científicos, oferecendo *checklists* específicos para diferentes delineamentos de pesquisa. Desenvolvido para auxiliar pesquisadores na análise sistemática da qualidade e validade metodológica, o CASP proporciona estrutura padronizada que orienta a avaliação de aspectos cruciais como adequação do desenho, clareza dos objetivos, confiabilidade dos métodos e validade dos resultados (Critical Appraisal Skills Programme, 2024).

A aplicação dos instrumentos CASP foi adaptada às características metodológicas de cada estudo, conforme demonstrado na Tabela 11. Para estudos quanti-qualitativos, o instrumento foi selecionado com base na abordagem predominante, enquanto estudos quantitativos não randomizados utilizaram o *checklist* de ensaios clínicos por ausência de ferramenta específica mais adequada.

Tabela 11: Instrumentos CASP utilizados

Instrumento	Quantidade estudos
Qualitative Studies Checklist	17
Systematic Review Checklist	2
Cohort Study Checklist	2
Randomised Controlled Trials (RCTs) Checklist	3

A análise da qualidade metodológica dos estudos selecionados para esta RSL revela um panorama predominantemente satisfatório da produção científica sobre o tema. A grande maioria dos trabalhos analisados atende aos critérios fundamentais de rigor científico. Apesar dos instrumentos serem diferentes entre si, existem alguns campos em comum, que serão agora analisados.

Dos dois estudos de revisão incluídos, apenas um se caracteriza como revisão sistemática (Vieira; Dellazzana-Zanon, 2020), apresentando metodologia adequada,

exceto pela ausência de avaliação da qualidade dos estudos incluídos. O segundo estudo (Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2021) constitui revisão narrativa que, embora valiosa para síntese teórica, não apresenta protocolo sistemático ou avaliação metodológica dos trabalhos analisados.

4.7.1. Critérios metodológicos fundamentais

A avaliação dos 22 estudos empíricos revela conformidade satisfatória com critérios básicos de rigor científico:

- Definição de objetivos: 95,5% dos estudos (21/22) apresentam objetivos precisos;
- Adequação metodológica: 100% demonstram alinhamento entre método e objetivos;
- Clareza dos resultados: 95,5% comunicam achados de forma compreensível.

Apenas um estudo (Maia *et al.*, 2023) não atendeu plenamente a estes critérios fundamentais. Estes indicadores revelam que os pesquisadores da área têm demonstrado capacidade de delimitar adequadamente seus problemas de pesquisa e comunicar seus achados de forma compreensível.

4.7.2. Questões de amostragem

O recrutamento de participantes apresenta limitações significativas:

- Amostras de conveniência: 88,2% das pesquisas qualitativas utilizam seleção não probabilística;
- Viés de seleção: Identificado em estudos onde participantes foram indicados por terceiros (Leal, 2019; Leal; Taveira; Melo-Silva, 2020; White *et al.*, 2021);
- Ausência de informações: Um estudo não especifica estratégia de recrutamento (Zhurba, 2021).

Um dos artigos (Badilla-Marín; Meza-Rodríguez, 2017) explicita que a amostra foi escolhida entre as escolas onde o abandono escolar por gravidez adolescente era maior, justificando minimamente a escolha de uma escola específica.

Os poucos estudos quantitativos apresentam características distintas:

- Grupo controle com equivalência basal: Apenas um estudo utilizou grupo controle não randomizado (Luz; Aquino; Murta, 2017), mas teve o cuidado de garantir algum grau de equivalência basal;
- Grupo controle sem equivalência basal: Problemas identificados em (Leal, 2019), com diferenças pré-teste em competências;
- Amostras robustas: Estudos de coorte asiáticos com 369 e 808 participantes de várias escolas com variação geográfica dentro de Taiwan e Hong Kong (Chen; Chiou; Cheng, 2022; Leung *et al.*, 2022).

4.7.3. Instrumentos de coleta

Em 21 dos 22 estudos empíricos, com exceção de Maia *et al.* (2023), os dados foram coletados de forma coerente com a questão de pesquisa. Estes achados sugerem que os pesquisadores são cuidadosos na implementação de estratégias de coleta de dados, o que traz robustez e credibilidade aos resultados obtidos.

Todos os estudos mistos, quantitativos ou de coorte utilizaram instrumentos validados, como o *Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessment – SENNA 1.0* (Leal; Taveira; Melo-Silva, 2022; Leal, 2019; Leal; Taveira; Melo-Silva, 2020), o Questionário de Educação à Carreira – QEC (Leal, 2019; Leal; Taveira; Melo-Silva, 2020), o Questionário de Sentido da Vida e a Escala de Afetos Positivos e Negativos (Luz; Aquino; Murta, 2017), a Escala de Projetos de Vida para Adolescentes – EPVA (Pereira, 2019), *Purpose exploration and commitment* (Chen; Chiou; Cheng, 2022) e *Career development Self-efficacy, Personal-social Development, Life Skills Development e Meaning in life* (Leung *et al.*, 2022).

4.7.4. Principais limitações metodológicas identificadas

Ausência de grupos controle (60% dos estudos): Constitui a fragilidade mais significativa, especialmente problemática considerando que grande parte analisa intervenções educacionais. Esta limitação compromete a capacidade de estabelecer relações causais entre intervenções e resultados observados.

Possível viés de seleção (45% dos estudos): Compromete a validade externa dos achados, limitando a generalização dos resultados para populações mais amplas.

Particularmente prevalente em estudos que utilizam amostras de conveniência ou indicação por terceiros.

Amostras limitadas (40% dos estudos): Restringem a capacidade de generalização e podem comprometer o poder estatístico dos estudos quantitativos.

Ausência de triangulação (35% dos estudos): Limita a validação dos achados através de múltiplas fontes ou métodos de coleta de dados.

Falta de seguimento longitudinal (30% dos estudos): Impede a compreensão de mudanças ao longo do tempo, particularmente relevante para fenômenos relacionados ao desenvolvimento, como projetos de vida.

4.7.5. Concluindo

A avaliação geral revela um panorama metodológico heterogêneo, com conformidade satisfatória aos critérios fundamentais de rigor científico, mas limitações importantes em aspectos que comprometem a robustez das evidências. A predominância de estudos qualitativos com amostras de conveniência, embora adequada para exploração inicial do tema, indica necessidade de evolução metodológica para consolidação do campo.

Importante ressaltar que estas limitações não invalidam as contribuições dos estudos analisados, mas indicam direções para fortalecimento metodológico futuro do campo. A qualidade superior dos estudos internacionais, especialmente asiáticos, sugere oportunidades de aprendizado para fortalecimento da produção nacional. A combinação de descobertas qualitativas contextualmente sensíveis com estudos quantitativos mais robustos representaria avanço significativo para fundamentação empírica de políticas educacionais sobre projeto de vida.

Estas limitações metodológicas têm implicações diretas para os objetivos desta revisão, particularmente para a identificação de estratégias eficazes de desenvolvimento do propósito nas aulas de Projeto de Vida.

4.8. Citações e impacto dos trabalhos

A avaliação do impacto científico utiliza diversas métricas complementares que permitem mensurar a relevância, qualidade e alcance da produção acadêmica. Estas métricas incluem indicadores tradicionais (número de citações, fator de impacto) e

alternativos (métricas de redes sociais, downloads, visualizações), cada um oferecendo perspectivas distintas sobre a influência dos trabalhos científicos (CAPES, 2025; Google, 2025; Mendeley, 2025; Plum Analytics, 2024; Scimago Lab, 2025).

O Google Acadêmico, apesar de suas limitações, constitui atualmente a métrica mais acessível e abrangente para avaliação de citações, incluindo literatura cinzenta e publicações em múltiplos idiomas (Google, 2025). Para esta análise, utilizou-se uma combinação de métricas de citação, classificação de periódicos e índices de impacto.

A análise dos dados de citação e impacto dos 24 documentos analisados (Tabela 12) revela um panorama diferenciado entre a produção nacional e internacional sobre propósito e projetos de vida na adolescência. Os artigos nacionais e de cooperação com Portugal representam a maior parte da produção (79,2%) mas acumulam somente 57% das citações, enquanto os artigos internacionais, que somam apenas 5 documentos, respondem por 43% das citações, ou seja, os artigos internacionais recebem 2,6 vezes mais citações por documento. Esta disparidade pode refletir tanto questões de visibilidade internacional quanto diferenças na qualidade metodológica, conforme identificado na seção 4.7.

Tabela 12: Análise de citações e impacto dos documentos avaliados

Categoria	Quantidade documentos	Total Citações	Média Citações	Quantidade artigos	CAPES ou SJR alto	H5 Index Médio
Nacional	16	99	6,2	7	6	13,4
Internacional	5	82	16,4	5	3	43,4
Colaboração Brasil e Portugal	3	9	3	3	2	19

O Qualis-Periódicos é o sistema nacional de classificação da qualidade de periódicos científicos, mantido pela CAPES com dados mais recentes de 2020, pois será substituído por um novo sistema de avaliação (CAPES, 2025). A classificação varia de A1 (excelência internacional) a C (não atende critérios mínimos).

O SJR (*SCImago Journal Rank*) é um indicador de prestígio científico baseado na base *Scopus* (Scimago Lab, 2025), que mede qualidade e influência de periódicos através de análise de citações ponderada. Nesta análise ele complementa o Qualis por incluir maior representação de periódicos internacionais.

H5 *Index* é uma métrica criada pelo Google Acadêmico que calcula o maior número **h** de artigos que receberam **h** citações nos últimos cinco anos, oferecendo

indicador de impacto temporal recente dos periódicos (Biblioteca Central Irmão José Otão, 2025).

Quando a qualidade dos periódicos por origem é analisada, percebe-se que os periódicos nacionais têm classificação Qualis de A2 a C, com concentração nos estratos A2-A4. Isto indica uma produção de boa qualidade no contexto brasileiro. No entanto, o *H5 Index* é de 13,4, o que é relativamente baixo para padrões internacionais.

No caso dos periódicos internacionais, a Tabela 12 mostra que o SJR de 3 entre 5 periódicos está no quadrante de excelência. O *H5 Index* é 43,4 (3,2 vezes superior aos nacionais), o que demonstra maior prestígio e visibilidade internacional destes estudos.

Esta análise revela um paradoxo interessante: embora o Brasil domine quantitativamente a produção sobre projeto de vida no ensino médio, o impacto científico medido por citações e prestígio dos periódicos concentra-se na produção internacional. Estes achados de impacto dialogam com as análises de distribuição geográfica (4.1) e qualidade metodológica (4.7), confirmando padrão onde quantidade não se traduz necessariamente em influência científica.

As disparidades observadas também podem ter sido influenciadas pela barreira linguística, considerando que o predomínio do português limita significativamente o alcance internacional dos achados da pesquisa nacional. Adicionalmente, a produção internacional beneficia-se de redes acadêmicas mais amplas e de colaborações internacionais, pois os periódicos internacionais possuem maior alcance e indexação em bases de dados globais.

Ainda assim, esta situação indica necessidade de estratégias para ampliar a visibilidade e influência da pesquisa brasileira, sem comprometer sua relevância contextual e cultural. O desenvolvimento de mais colaborações internacionais e a busca por periódicos de maior alcance podem contribuir para maior impacto da produção nacional, beneficiando tanto a comunidade científica quanto as políticas educacionais baseadas em evidências.

Também é importante reconhecer as limitações das métricas utilizadas nesta análise. O viés temporal afeta documentos mais recentes, que dispõem de menos tempo para acumular citações, potencialmente subestimando seu impacto futuro. O viés linguístico inerente às métricas pode favorecer publicações em inglês, enquanto o viés de área sugere que métricas desenvolvidas originalmente para ciências naturais

podem não capturar adequadamente o impacto em educação. Estas limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados, especialmente ao comparar produções de diferentes contextos culturais e linguísticos.

4.9. Palavras-chave

Figura 12: Nuvem de palavras-chave construído com ajuda de [WordCloud](#)

A análise das palavras-chave constitui estratégia importante para identificar tendências temáticas, lacunas conceituais e padrões de indexação na produção científica sobre projeto de vida no ensino médio.

A Figura 12 apresenta visualização das palavras-chave extraídas de 21 documentos que continham este campo, representando 87,5% do *corpus* analisado. Para construção da nuvem de palavras, realizou-se padronização terminológica colocando termos no singular, traduzindo expressões para o português e combinando conceitos relacionados, visando maior precisão na análise de frequência e identificação de padrões temáticos.

A categorização temática apresentada na Figura 13 se baseou na análise sistemática das 89 palavras-chave identificadas, aplicando critérios de proximidade conceitual e relevância para os objetivos desta pesquisa. O processo envolveu três categorias preestabelecidas alinhadas aos construtos centrais da investigação (Educação, Projeto de Vida e Propósito), enquanto as demais emergiram

indutivamente durante o processo de classificação. Esta abordagem mista permitiu capturar tanto os focos temáticos esperados quanto tendências emergentes no campo de estudos sobre projeto de vida na adolescência.

Figura 13: Gráfico de frequência de categorias de palavras-chave

A análise das palavras-chave alinhadas aos objetivos desta pesquisa, conforme sistematizado na Tabela 13, revela distribuição temática que reflete as principais dimensões do campo investigado. A categoria Educação emerge como dominante com 15,7% das ocorrências, concentrando-se especificamente no Ensino Médio, o que confirma a adequação do recorte temporal e educacional desta pesquisa. A categoria Juventude ocupa a segunda posição com 14,5%, sendo as variações da palavra “adolescência” os termos mais frequentes, evidenciando o foco apropriado nesta fase do desenvolvimento da literatura analisada.

A categoria Projeto de Vida, com 13,3% das ocorrências, demonstra consolidação do termo na literatura brasileira, enquanto Orientação Profissional e de Carreira alcança 12,0%, indicando forte intersecção entre projeto de vida e escolhas vocacionais no contexto do ensino médio. Particularmente significativa é a menor representação da categoria Propósito, com apenas 8,4% das ocorrências.

Tabela 13: Lista das palavras-chave relacionadas a esta pesquisa

Educação	Freq	Juventude	Freq	Projeto de Vida	Freq	Orientação Profissional e de Carreira	Freq	Propósito	Freq
Ensino médio	5	Adolescência	3	Projeto de vida	8	Educação para a carreira	3	Sentido da vida	1

Educação	Freq	Juventude	Freq	Projeto de Vida	Freq	Orientação Profissional e de Carreira	Freq	Propósito	Freq
Educação	2	Adolescentes	2	Projetos de vida	3	Orientação profissional	2	Meaning	1
Psicologia escolar	1	Adolescence	1	Life plans	1	Orient. Vocacional e Profissional	2	Purpose	1
Educação em valores	1	Positive youth development	1			Competência profissional	2	Purpose of life	1
Aprendizagem bas. Problemas e Projetos	1	Saúde do adolescente	1			Career adaptability	1	Values of meaning of life	1
Educação moral	1	Juventude	1			Career construction theory	1	Senso de propósito	1
Ferramenta educacional	1	Juventudes	1			Career assessment	1	Meaning in Life	1
Permanência	1	Middle adolescence	1						
Escola	1	Mães adolescentes	1						
Total	14	Total	12	Total	12	Total	12	Total	7
%	15,7 %		13,5 %		13,5 %		13,5 %		7,9

A Tabela 14 apresenta palavras-chave sem relação direta com os objetivos desta pesquisa, representando 46,1% do total de termos identificados. Esta diversidade temática reflete a natureza interdisciplinar dos estudos sobre projeto de vida, que frequentemente abordam construtos relacionados como *habitus* sociológico, inteligência emocional e metodologias específicas. A variedade de áreas do conhecimento e teorias (11,2%) demonstra a riqueza conceitual do campo.

Tabela 14: Palavras-chave sem relação com esta pesquisa

Termos não classificados	Freq	Metodologia	Freq	Áreas do Conhecimento e Teorias	Freq
Mentoring	1	Qualitative methods	1	Teoria modelos organizadores pensament	1
Arduino uno	1	Estudo de intervenção	1	Representações Sociais	1
Promoção da saúde	1	Programa de intervenção	1	Sociologia	1
Habitus	2	Avaliação de programa	2	Terapia ocupacional	1
Programação	1	Revisão sistemática	1	Psicologia positiva	2
Life skills	1	Estudos de avaliação como assunto	1	Psicologia da Educação	1
Motivação para o sucesso	1	Piecewise growth curve modeling	1	Ensino de filosofia	1
Inteligência emocional	1	Orientação	1	Existencialismo	1
Family support	1				
Peer support	1				

Termos não classificados	Freq	Metodologia	Áreas do		
			Conhecimento e Teorias	Freq	Freq
Teacher support	1				
Conscientização	1				
Total	13	Total	9	Total	10
%	14,6	%	10,1	%	11,2

A sub-representação relativa do termo Propósito nas palavras-chave dos estudos analisados pode indicar duas situações complementares: primeiro, uma possível lacuna na articulação explícita entre propósito e projeto de vida na literatura nacional; segundo, conforme discutido na seção 2.2, a questão da tradução de *purpose* como projeto de vida diminui consideravelmente o uso da palavra-chave Propósito no contexto brasileiro.

Esta análise de palavras-chave oferece validação empírica para a questão norteadora desta pesquisa, confirmando tanto a relevância do tema quanto a necessidade de maior articulação entre os construtos de propósito e projeto de vida.

4.10. Conceitos de Propósito e Projeto de Vida

A análise conceitual dos 24 documentos incluídos nesta revisão revela panorama teórico complexo e heterogêneo na definição de propósito e projeto de vida. Esta diversidade conceitual não representa mera variação terminológica, mas reflete tensões epistemológicas fundamentais sobre a natureza, desenvolvimento e operacionalização destes construtos no contexto educacional. A identificação e sistematização destas diferentes abordagens constitui elemento crucial para compreender como o campo tem se desenvolvido e quais fundamentos teóricos orientam as intervenções pedagógicas analisadas.

4.10.1. Diversidade teórica

A distribuição das abordagens teóricas identificadas revela quatro tendências principais na conceituação de propósito e projeto de vida. A abordagem multidisciplinar emerge como predominante, presente em 33,3% dos conceitos analisados (Badilla-Marín; Meza-Rodríguez, 2017; Chen; Chiou; Cheng, 2022; Leal et

al., 2022; Leung et al., 2022; Luz; Aquino; Murta, 2017; Pereira, 2019; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2021; Zhurba, 2021), sugerindo tendência crescente de integração entre perspectivas teóricas distintas para capturar a complexidade multidimensional destes fenômenos.

A fundamentação baseada nos trabalhos de Damon e Bronk, que no Brasil funde o conceito de propósito com o conceito de projeto de vida, representa 29,2% dos conceitos (Danza, 2019; Pereira, 2019; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017, 2021; Pinheiro; Arantes, 2017; Vieira; Dellazzana-Zanon, 2020; White et al., 2021), evidenciando a influência significativa da tradição de pesquisa norte-americana sobre propósito na produção brasileira.

A perspectiva baseada na BNCC, que conceitualiza projeto de vida como competência, aparece em 16,7% dos estudos (Leal; Taveira; Melo-Silva, 2022; Leal, 2019; Leal et al., 2022; Leal; Taveira; Melo-Silva, 2020), refletindo a institucionalização curricular brasileira. Igualmente representada está a abordagem sociológica (16,7%), presente em quatro estudos (Ghizone, 2023; Reis, 2024; Silva, 2019; Silva; Carvalho, 2019), que problematiza as determinações sociais da construção de projetos de vida. Finalmente, a perspectiva existencialista aparece em apenas um estudo (Carneiro, 2021), oferecendo contribuição singular sobre a dimensão ontológica destes construtos.

A análise das diferentes abordagens revela tensão epistemológica fundamental que atravessa o campo de estudos sobre projeto de vida. De um lado, situam-se perspectivas que enfatizam a agência individual e a responsabilidade pessoal na construção de projetos de vida, incluindo as abordagens psicológicas baseadas em Damon e Bronk, além da perspectiva existencialista. Estas concepções privilegiam processos internos como autoconhecimento, identificação de valores pessoais e desenvolvimento de metas significativas, colocando o jovem como protagonista de sua trajetória.

De outro lado, posicionam-se abordagens que problematizam as determinações sociais e estruturais deste processo, particularmente a perspectiva sociológica que incorpora conceitos como *habitus* e representações sociais. Esta vertente questiona concepções individualizantes, argumentando que a construção de projetos de vida ocorre em contextos atravessados por desigualdades de classe, gênero e raça que constroem ou potencializam as possibilidades juvenis. A perspectiva da BNCC, ao conceitualizar projeto de vida como competência, ocupa

posição intermediária, reconhecendo tanto a agência individual quanto a necessidade de mediação educacional. A alteração trazida pelo artigo 35-B da Lei n.º 14.945/2024 cimenta a perspectiva sociológica como essencial no conceito de projeto de vida.

4.10.2. *Dimensões convergentes e lacunas*

Apesar da diversidade teórica identificada, emergem quatro dimensões convergentes que atravessam as diferentes conceituações de projeto de vida, sugerindo elementos consensuais que podem orientar práticas pedagógicas: a presença universal da dimensão temporal prospectiva, a ênfase no significado pessoal, o reconhecimento do caráter processual e construtivo (Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2021; Ghizone, 2023; Pereira, 2019; Reis, 2024), e a valorização da dimensão formativa educacional.

A dimensão temporal prospectiva constitui elemento universal, presente em todas as abordagens analisadas, embora com variações na ênfase dada à estabilidade *versus* flexibilidade. Enquanto os trabalhos baseados em Damon e Bronk enfatizam a “estabilidade” temporal através da “intenção estável e generalizada” (Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017; Vieira; Dellazzana-Zanon, 2020), outras perspectivas privilegiam a dimensão processual, como Pereira (2019), que define projeto de vida como “desenvolvimento das metas ao longo da vida”, ou Reis (2024), que aborda dialeticamente presente e futuro no “vir a ser”.

A dimensão do significado pessoal manifesta-se de duas formas principais nas conceituações analisadas. Os trabalhos fundamentados em Damon e Bronk mantêm consistentemente a ênfase no significado através da formulação “significativo para o eu” (Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017, 2021; Vieira; Dellazzana-Zanon, 2020). Paralelamente, diversos autores operacionalizam esta dimensão através da formação identitária e do autoconhecimento, entendendo que o jovem busca construir um futuro coerente com seus valores e interesses descobertos (Danza, 2019; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2021; Ghizone, 2023; Leal, 2019; Scorzafave; Noce, 2022).

As variações conceituais identificadas refletem não apenas preferências terminológicas, mas diferentes compreensões sobre a natureza e dinâmica dos projetos de vida. A dimensão temporal, embora universalmente presente, revela tensões importantes entre estabilidade e mudança. As concepções que enfatizam estabilidade tendem a valorizar a consistência e durabilidade dos projetos,

preocupando-se com a capacidade dos jovens de manterem direcionamento ao longo do tempo. Em contraste, abordagens que privilegiam a flexibilidade argumentam que projetos de vida devem ser adaptativos e responsivos às mudanças contextuais e desenvolvimentais.

A dimensão do significado pessoal também apresenta variações importantes. Enquanto algumas abordagens enfatizam a descoberta de significados pré-existentes através do autoconhecimento, outras concebem o significado como construção ativa e contextual. Esta diferença tem implicações práticas importantes para intervenções educacionais: a primeira perspectiva orienta atividades de introspecção e descoberta, enquanto a segunda privilegia experiências de construção e experimentação.

A análise conceitual revela lacuna significativa na consideração das dimensões de interseccionalidade que atravessam os processos de construção de propósito e projeto de vida. Apenas alguns estudos (Danza, 2019; Ghizone, 2023; Pereira, 2019; Reis, 2024; Silva, 2019) abordam como desigualdades de gênero, raça e classe social influenciam as possibilidades e constrangimentos na elaboração de projetos de vida juvenis.

Esta lacuna é particularmente problemática no contexto brasileiro, caracterizado por profundas desigualdades sociais que impactam diferentemente as trajetórias educacionais e profissionais de jovens de diferentes grupos sociais. A ausência de perspectivas interseccionais na maioria dos estudos analisados pode resultar em intervenções educacionais que desconsideram as especificidades e desafios enfrentados por jovens em situação de vulnerabilidade social.

4.10.3. Concluindo

A diversidade conceitual identificada reflete tanto a riqueza quanto os desafios do campo de estudos sobre propósito e projeto de vida no ensino médio. Embora a coexistência de múltiplas abordagens teóricas possa inicialmente parecer fragmentação, revela-se como expressão da complexidade inerente aos fenômenos investigados, que demandam compreensões multidimensionais. As dimensões convergentes identificadas oferecem base sólida para práticas pedagógicas que articulem projeção temporal, construção de significados, reconhecimento da natureza processual e valorização da mediação educacional.

No entanto, a lacuna relativa às dimensões interseccionais indica necessidade urgente de maior sensibilidade às desigualdades sociais que atravessam os processos de construção de projetos de vida, particularmente no contexto brasileiro. Esta limitação conceitual sugere necessidade de maior diálogo entre as perspectivas psicológicas, que enfatizam processos individuais, e as sociológicas, que problematizam determinações estruturais, visando compreensão mais integral e contextualmente sensível dos processos de construção de projetos de vida na adolescência.

4.11. Características das Intervenções

A caracterização das intervenções constitui elemento fundamental para compreender como o desenvolvimento do senso de propósito tem sido operacionalizado nas aulas de Projeto de Vida no ensino médio. Dos 24 documentos analisados, 18 trazem alguma descrição das intervenções, oferecendo dados sobre metodologias, duração e estratégias pedagógicas utilizadas para promover a construção de projetos de vida em adolescentes. Esta análise permite identificar padrões, tendências e lacunas nas abordagens interventivas, contribuindo para fundamentação empírica de práticas educacionais mais efetivas.

A análise da duração das intervenções revela variabilidade significativa, com extensão variando de seis sessões no estudo de Luz, Aquino e Murta (2017) até 20 sessões no programa Edu-Car (Leal et al., 2022), resultando em média de 10,9 sessões por intervenção. No entanto, apenas 38,8% dos estudos (7 de 18) explicitam claramente tanto a quantidade quanto a duração das sessões, limitando análises mais precisas sobre a relação entre extensão temporal e efetividade das intervenções.

Apesar desta limitação, os dados disponíveis sugerem um achado importante: a duração total em horas emerge como fator mais determinante para a efetividade das intervenções do que o número absoluto de sessões. Estudos com 15-20 horas totais de intervenção demonstraram os resultados mais consistentes e estatisticamente significativos. O estudo de Luz, Aquino e Murta (2017), com apenas seis sessões totalizando 15 horas, alcançou resultados estatisticamente excelentes ($p=0,0001$) no desenvolvimento do sentido de vida, superando programas com maior número de sessões mas menor carga horária total.

Esta descoberta possui implicações pedagógicas importantes para o planejamento de aulas de Projeto de Vida. Sessões mais longas e aprofundadas parecem permitir maior processamento reflexivo e elaboração de significados do que encontros breves e fragmentados. A qualidade e intensidade da experiência formativa revelam-se fatores mais críticos que a extensão temporal da intervenção, sugerindo que educadores devem priorizar o aprofundamento das atividades reflexivas sobre a multiplicação de encontros superficiais.

A análise das metodologias empregadas nas cinco intervenções mais detalhadamente descritas (Ghizone, 2023; Luz; Aquino; Murta, 2017; Pereira, 2019; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017; Zhurba, 2021), revela repertório diversificado de estratégias pedagógicas. As atividades baseadas em "Árvore genealógica/da vida" emergem como a metodologia mais frequente, presentes em três estudos (Luz; Aquino; Murta, 2017; Pereira, 2019; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017), seguidas por palestras temáticas (Ghizone, 2023; Leal, 2019) e dinâmicas de grupo (Luz; Aquino; Murta, 2017; Pereira, 2019).

A análise das estratégias pedagógicas revela equilíbrio interessante entre atividades individuais e coletivas, cada uma contribuindo para aspectos específicos do desenvolvimento de projetos de vida. As atividades individuais, como diários pessoais, exercícios de autoconhecimento e reflexões escritas, favorecem a introspecção e a elaboração de significados pessoais, permitindo aos jovens explorarem seus valores, interesses e aspirações de forma privada e aprofundada. As atividades coletivas, incluindo dinâmicas de grupo, palestras e seminários, promovem o compartilhamento de experiências, a ampliação de perspectivas e o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais para a construção de projetos de vida que considerem o impacto social.

Esta complementaridade metodológica reflete compreensão dos processos de desenvolvimento na adolescência, que envolvem tanto dimensões intrapsíquicas quanto interpessoais. A alternância entre momentos de reflexão individual e interação grupal permite aos educadores maximizarem as oportunidades de desenvolvimento do senso de propósito e construção de projetos de vida significativos.

Esta variação de duração e metodologias oferece oportunidade importante para pesquisas futuras que investiguem sistematicamente a relação entre características específicas das intervenções e profundidade do trabalho com projeto de vida, contribuindo para fundamentação empírica mais sólida das práticas pedagógicas

neste campo emergente. No entanto, apenas cinco estudos deste *corpus* descreveram as intervenções detalhadamente, e sete declararam sua duração. Estas lacunas indicam a necessidade urgente de maior rigor na descrição de aspectos operacionais, visando facilitar a replicação e adaptação das práticas mais efetivas.

4.12. Resultados encontrados

A análise dos resultados das intervenções constitui elemento central para compreender a efetividade das diferentes abordagens utilizadas para promover o desenvolvimento do senso de propósito e a construção de projetos de vida no ensino médio. A sistematização dos achados dos 18 estudos interventivos permite identificar padrões de resultados, avaliar a consistência dos efeitos observados e compreender quais dimensões do desenvolvimento juvenil são mais frequentemente impactadas pelas intervenções analisadas. Esta análise oferece fundamentação empírica para educadores interessados em implementar práticas baseadas em evidências nas aulas de Projeto de Vida.

A análise transversal dos resultados reportados nos 18 estudos interventivos revela cinco categorias principais de efeitos, evidenciando a natureza multidimensional dos impactos das intervenções sobre projeto de vida. O desenvolvimento de perspectivas de futuro emerge como o resultado mais frequente, presente em 58% dos estudos analisados (Badilla-Marín; Meza-Rodríguez, 2017; Leung et al., 2022; Luz; Aquino; Murta, 2017; Pereira, 2019; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2021). Este achado indica que as intervenções são particularmente efetivas para auxiliar os jovens a visualizar, planejar e estruturar seu futuro de forma consciente e direcionada, competência fundamental para a construção de projetos de vida coerentes.

Melhorias em dimensões da orientação profissional constitui o segundo padrão mais frequente, observado em 46% dos estudos (Leal; Taveira; Melo-Silva, 2022; Leal, 2019; Leal; Taveira; Melo-Silva, 2020; Leung et al., 2022; Scorzafave; Noce, 2022; Silva, 2019; Silva; Carvalho, 2019). Esta alta prevalência demonstra a centralidade das decisões de carreira no desenvolvimento de projetos de vida durante o ensino médio, período em que jovens enfrentam escolhas educacionais e profissionais determinantes para suas trajetórias futuras.

O desenvolvimento de competências aparece em 37% dos estudos, abrangendo tanto habilidades socioemocionais quanto competências específicas necessárias para a vida pessoal e profissional (Leal; Taveira; Melo-Silva, 2022; Leal, 2019; Leal; Taveira; Melo-Silva, 2020; Leung et al., 2022; Pinheiro; Arantes, 2017).

Três categorias de resultados apresentam frequência equivalente de 33%, evidenciando aspectos complementares do desenvolvimento juvenil impactados pelas intervenções. O desenvolvimento social, observado em estudos de Danza (2019), Ghizone (2023), Reis (2024) e White et al. (2021), demonstra que as intervenções sobre projeto de vida transcendem benefícios individuais, promovendo também habilidades relacionais e competências para participação comunitária.

O bem-estar psicológico, identificado em Badilla-Marín e Meza-Rodríguez (2017), Leung et al. (2022), Pereira e Dellazzana-Zanon (2021) e White et al. (2021) confirma conexões teóricas estabelecidas pela Psicologia Positiva entre propósito de vida e saúde mental na adolescência.

Particularmente significativo é que o desenvolvimento do propósito propriamente dito aparece em 33% dos estudos (Chen; Chiou; Cheng, 2022; Danza, 2019; Leung *et al.*, 2022; White *et al.*, 2021), indicando que algumas intervenções conseguem promover este construto central.

A avaliação focada nos três estudos com delineamentos quantitativos ou de coorte oferece evidências mais robustas sobre a efetividade das intervenções, permitindo análises estatísticas e comparações controladas que fortalecem a base empírica para práticas educacionais. Estes estudos utilizaram metodologias distintas e abordaram diferentes aspectos do desenvolvimento de projetos de vida, oferecendo perspectivas complementares sobre os mecanismos e resultados das intervenções.

O estudo de Luz, Aquino e Murta (2017) demonstrou aumento estatisticamente significativo ($p=0,0001$) na presença de sentido de vida em adolescentes, representando a evidência quantitativa mais robusta de efetividade identificada nesta revisão. A intervenção, fundamentada nos princípios da Logoterapia de Viktor Frankl, empregou metodologia diversificada incluindo dinâmicas de grupo, exercícios corporais, visualizações criativas, diálogos socráticos e atividades individuais específicas como “Carta a um Amigo”, “Árvore da Minha Vida” e “Diário de Emoções”. A efetividade desta abordagem sugere que estratégias que combinam reflexão individual estruturada com interação grupal significativa podem ser particularmente potentes para o desenvolvimento do sentido de vida na adolescência.

O programa Edu-Car, avaliado longitudinalmente por Leal, Taveira e Melo-Silva (2020, 2022) e Leal (2019), fundamenta-se nos pressupostos da Educação para a Carreira e da Teoria Big Five, utilizando metodologias dinâmicas e interativas que incluem palestras temáticas, jogos sobre profissões, recursos audiovisuais e consulta a guias informativos. A avaliação demonstrou impactos positivos estatisticamente significativos na exploração de carreira dos adolescentes ($p = 0,020$; $d = 0,45$), especificamente no aumento da atitude de busca de ajuda e informação de diferentes pessoas e fontes.

O tamanho do efeito moderado ($d = 0,45$) indica relevância prática dos resultados, sugerindo que intervenções estruturadas de educação para a carreira podem efetivamente promover competências exploratórias essenciais para a construção de projetos de vida informados e realistas. A ênfase na busca ativa de informações e apoio social representa resultado particularmente valioso, considerando que a construção de projetos de vida na adolescência beneficia-se significativamente de redes de suporte e orientação adequadas.

O estudo longitudinal de Leung et al. (2022), conduzido com 808 estudantes do ensino médio em Hong Kong, utilizou o modelo de adaptabilidade de carreira de Savickas (2021) *apud* Leung et al. (2022) para investigar relações entre diferentes dimensões do desenvolvimento juvenil e sentido de vida. A intervenção consistiu no sistema digital *CLAP for Youth@JC*, que incluiu ferramentas para avaliação de carreira e exploração qualitativa, gerando relatórios personalizados sobre interesses acadêmicos e de carreira dos participantes.

Os resultados revelaram descoberta particularmente significativa: as habilidades práticas de vida emergiram como o fator mais importante para aumentar o sentido de vida, apresentando correlação substancial de 0,59. Esta constatação indica que jovens que se sentem capazes de resolver problemas cotidianos, planejar ações e tomar decisões desenvolvem significativamente maior senso de significado existencial. Este achado possui implicações importantes para intervenções educacionais, sugerindo que o desenvolvimento de competências práticas e autonomia pessoal pode ser estratégia efetiva para promover tanto projetos de vida quanto bem-estar psicológico na adolescência.

A análise dos resultados das intervenções revela evidências de que práticas educacionais fundamentadas no desenvolvimento do senso de propósito podem promover múltiplas dimensões do desenvolvimento juvenil. A predominância de

resultados relacionados ao desenvolvimento de perspectivas de futuro e orientação profissional confirma a relevância das intervenções para questões centrais da adolescência.

Os estudos quantitativos mais robustos demonstram que intervenções bem estruturadas podem produzir efeitos estatisticamente significativos e praticamente relevantes, particularmente quando combinam reflexão individual aprofundada com atividades coletivas significativas. A descoberta de que habilidades práticas de vida constituem fator crucial para o sentido de vida oferece direcionamento valioso para o planejamento de currículos de Projeto de Vida que integrem desenvolvimento existencial com competências cotidianas. Estes achados fundamentam a hipótese norteadora desta pesquisa, confirmando que aulas de Projeto de Vida baseadas no desenvolvimento do propósito podem contribuir significativamente para a construção de projetos de vida mais consistentes e realizáveis pelos jovens.

4.13. Fatores de sucesso

A identificação dos fatores que contribuem para o sucesso das intervenções e a sistematização das recomendações propostas pelos autores constituem elementos cruciais para traduzir evidências científicas em práticas educacionais efetivas. A análise destes aspectos oferece orientações concretas para educadores interessados em implementar atividades de desenvolvimento do propósito nas aulas de Projeto de Vida, bem como subsídios para formuladores de políticas públicas e gestores escolares responsáveis pela criação de condições institucionais favoráveis. A convergência entre fatores de sucesso identificados empiricamente e recomendações fundamentadas na experiência dos pesquisadores proporciona base sólida para aprimoramento das práticas pedagógicas neste campo emergente.

A análise dos fatores de sucesso revela três pilares fundamentais que sustentam a efetividade das intervenções sobre projeto de vida. A participação ativa dos estudantes emerge como o elemento mais determinante, identificado em 42% dos estudos analisados (Ghizone, 2023; Leal, 2019; Luz; Aquino; Murta, 2017; Pinheiro; Arantes, 2017; Reis, 2024; White et al., 2021). No contexto do desenvolvimento de projetos de vida, a participação ativa transcende o mero envolvimento comportamental, abrangendo engajamento cognitivo e emocional dos jovens com suas próprias questões existenciais e aspirações futuras.

A importância das metodologias e estratégias pedagógicas, observada em 37% dos estudos (Leal, 2019; Pinheiro; Arantes, 2017; Reis, 2024; White et al., 2021), evidencia que a qualidade das abordagens didáticas utilizadas é tão crucial quanto o conteúdo trabalhado. Este achado sugere que o desenvolvimento do senso de propósito demanda metodologias específicas que transcendam abordagens transmissivas tradicionais, privilegiando estratégias que promovam reflexão, autoconhecimento e construção ativa de significados pelos próprios estudantes.

O apoio social e relacional, identificado em 33% das pesquisas (Badilla-Marín; Meza-Rodríguez, 2017; Chen; Chiou; Cheng, 2022; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017; White et al., 2021), sublinha a dimensão interpessoal como fundamental nos processos de construção de projetos de vida. A qualidade das relações estabelecidas entre educadores e estudantes, bem como o suporte de redes sociais ampliadas, constitui condição essencial para que jovens se sintam seguros para explorar questões identitárias e aspirações futuras de forma autêntica e aprofundada.

Uma contribuição particularmente valiosa para a prática pedagógica emerge dos achados de White et al. (2021), que identificaram hierarquia sequencial no processo de apoio ao desenvolvimento juvenil. Embora originalmente identificada em contexto de mentoria, esta sequência possui aplicabilidade direta para as aulas de Projeto de Vida: a afirmação e validação dos estudantes deve necessariamente preceder processos de orientação e cultivo para que sejam efetivos.

Esta descoberta revela que intervenções bem-sucedidas estabelecem primeiro uma base sólida de confiança e reconhecimento antes de desenvolver atividades de orientação mais diretivas. A sequência afirmação-validação-orientação-cultivo sugere que educadores devem investir tempo significativo no estabelecimento de relações de confiança e na validação das experiências e perspectivas dos jovens antes de introduzir atividades focadas em planejamento e desenvolvimento de projetos futuros. Esta compreensão possui implicações importantes para a organização temporal das intervenções e para a formação docente necessária para implementação efetiva de currículos de Projeto de Vida.

A análise revela ainda dois fatores complementares que potencializam significativamente os resultados quando aplicados de forma integrada. A personalização das abordagens, presente em 21% das pesquisas (Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2021; Ghizone, 2023; Maia et al., 2023), reconhece que o desenvolvimento de projetos de vida é processo intrinsecamente individual que requer

adaptação às características, interesses e contextos específicos de cada jovem. Esta personalização não implica individualização absoluta, mas sim flexibilidade pedagógica que permita diferentes caminhos e ritmos para alcançar objetivos comuns.

Os processos reflexivos estruturados, observados em 17% dos casos (Carneiro, 2021; Ghizone, 2023; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017, 2021), demonstram que a reflexão espontânea é insuficiente para promover desenvolvimento significativo do propósito. A estruturação de processos reflexivos através de perguntas orientadoras, atividades específicas e momentos dedicados à elaboração de significados emerge como elemento técnico crucial para a efetividade das intervenções. A combinação sinérgica entre personalização e reflexão estruturada cria condições ótimas para que cada jovem possa explorar suas questões existenciais de forma aprofundada e contextualmente relevante.

Os fatores de sucesso identificados empiricamente oferecem um mapa abrangente para implementação efetiva de intervenções sobre projeto de vida no ensino médio. A primazia da participação ativa dos estudantes, combinada com metodologias adequadas e apoio relacional, estabelece princípios pedagógicos fundamentais que devem orientar a prática educacional. A descoberta sobre a sequência temporal do apoio (afirmação-validação-orientação-cultivo) proporciona orientação específica para estruturação das interações educador-estudante.

4.14. Recomendações dos autores

A sistematização das recomendações propostas pelos pesquisadores revela convergência significativa em torno de quatro prioridades principais para o desenvolvimento do campo. A formação de professores emerge como a recomendação mais frequente, presente em 45,8% dos estudos (Danza, 2019; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2021; Leal, 2019; Leal et al., 2022; Pinheiro; Arantes, 2017; Silva, 2019), evidenciando reconhecimento generalizado de que a efetividade das intervenções em projeto de vida depende fundamentalmente da capacitação adequada dos educadores responsáveis por sua implementação. Esta ênfase reflete compreensão de que o desenvolvimento do senso de propósito demanda competências pedagógicas específicas que transcendem a formação docente tradicional.

Paralelamente, as recomendações institucionais e estruturais aparecem com frequência equivalente (45,8%), demonstrando que os pesquisadores identificam a necessidade de transformações organizacionais nas escolas para sustentar programas efetivos de projeto de vida (Danza, 2019; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017; Silva, 2019; Silva; Carvalho, 2019). Esta convergência entre formação docente e mudanças institucionais sugere compreensão sistêmica de que intervenções isoladas são insuficientes, sendo necessárias transformações mais amplas nos contextos educacionais.

A terceira categoria de recomendações refere-se ao desenvolvimento de pesquisas futuras (41,7%), indicando que os autores reconhecem lacunas significativas no conhecimento atual e apontam direções específicas para investigações subsequentes (Danza, 2019; Dellazzana-Zanon; Bachert; Gobbo, 2021; Leal, 2019; Pereira; Dellazzana-Zanon, 2017; White et al., 2021). Esta autoavaliação crítica do campo sugere maturidade científica e reconhecimento de que a base empírica atual, embora promissora, necessita aprofundamento metodológico e expansão temática.

As recomendações relacionadas a políticas curriculares constituem a quarta categoria mais frequente (37,5%), presentes em estudos de Ghizone (2023), Leal (2019) e Scorzafave e Noce (2022). Esta ênfase revela percepção dos pesquisadores sobre a necessidade de reformulações curriculares que integrem adequadamente o componente de projeto de vida ao sistema educacional, transcendendo implementações superficiais ou burocráticas que comprometam o potencial transformador desta inovação pedagógica.

As demais categorias, incluindo recursos e materiais (20,8%), avaliação e monitoramento (20,8%), metodologias específicas (12,5%) e parcerias com a comunidade (8,3%), embora menos frequentes, indicam reconhecimento de aspectos operacionais importantes para a consolidação do campo. A distribuição das recomendações demonstra que, embora os autores reconheçam a importância de aspectos técnicos e operacionais, suas principais preocupações concentram-se na preparação adequada do corpo docente e na criação de condições institucionais favoráveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. Algumas reflexões

Esta primeira revisão sistemática sobre as contribuições do propósito para a construção de projetos de vida no Novo Ensino Médio (NEM) revelou um campo de conhecimento emergente, caracterizado por evidências promissoras, mas também por lacunas metodológicas significativas que demandam atenção urgente. A análise de 24 documentos científicos publicados entre 2017-2025 oferece panorama abrangente sobre como o senso de propósito pode ser desenvolvido nas aulas de Projeto de Vida, confirmando parcialmente a hipótese norteadora desta investigação e validando empiricamente os pressupostos centrais da Psicologia Positiva estabelecidos por (Seligman, 2018) no modelo PERMA.

É fundamental enfatizar que, como investigação exploratória pioneira, esta revisão teve como objetivo primário mapear o estado atual do conhecimento e identificar tendências emergentes, não estabelecer conclusões definitivas sobre efetividade de intervenções. Considerando isto, os achados desta pesquisa sugerem que aulas de Projeto de Vida fundamentadas no desenvolvimento do senso de propósito podem contribuir para que jovens construam projetos de vida mais consistentes e significativos.

Do ponto de vista conceitual, a revisão identificou quatro dimensões convergentes que atravessam as diferentes abordagens teóricas: dimensão temporal prospectiva, significado pessoal, caráter processual e valorização da mediação educacional. Estas convergências validam empiricamente a Teoria Compreensiva dos Projetos de Vida de Coscioni (2021a, b), que conceitualiza o projeto de vida como um processo em constante desenvolvimento, no qual se formam, executam e mantêm estruturas e ações intencionais que, juntas, constituem uma narrativa pessoal significativa e direcionada ao futuro, capaz de guiar decisões e motivar esforços cotidianos.

A presença universal da dimensão temporal indica que intervenções efetivas devem necessariamente auxiliar os jovens a desenvolverem capacidade de projetar e

planejar seu futuro de forma estruturada, confirmando as proposições de (Machado, 2006) sobre a importância do “lançar-se à frente” na construção de projetos significativos.

A análise das características das intervenções revelou descoberta particularmente importante: a duração total em horas emerge como fator mais determinante para a efetividade do que o número absoluto de sessões. Intervenções de 15-20 horas totais demonstraram os resultados mais consistentes, sugerindo que sessões mais longas e aprofundadas permitem maior processamento reflexivo do que encontros breves e fragmentados. Esta descoberta valida empiricamente a dimensão processual defendida por Coscioni (2021b) e ressoa com as afirmações de Damon (2009) e Bronk et al. (2019) sobre a importância de tempo adequado para que os jovens possam considerar e discutir sobre o que mais importa para eles. Isto indica que educadores devem priorizar a qualidade e intensidade das experiências formativas sobre a quantidade de encontros.

Do ponto de vista metodológico, a análise das estratégias pedagógicas mais efetivas identificou três pilares fundamentais: participação ativa dos estudantes (42% dos estudos), metodologias adequadas (37%) e apoio social e relacional (33%). O último pilar valida empiricamente as proposições de (Bronk, 2014) sobre a importância do apoio social e do reconhecimento por adultos significativos no desenvolvimento do propósito juvenil. Adicionalmente, a descoberta sobre a sequência temporal do apoio (afirmação-validação-orientação-cultivo), nos estudos de White et al., 2021, oferece orientação específica para estruturação das interações educador-estudante, indicando que processos de construção de projetos de vida demandam primeiro estabelecimento de confiança antes de orientações mais diretivas.

A análise dos resultados das intervenções sugere a efetividade multidimensional das abordagens baseadas no propósito. O desenvolvimento de perspectivas de futuro (58% dos estudos) e orientação profissional (46%) emergiram como os efeitos mais frequentes, demonstrando que as intervenções são particularmente potentes para auxiliar os jovens nas decisões educacionais e profissionais que caracterizam o Ensino Médio. Estes achados confirmam as conexões estabelecidas por Savickas et al. (2009) entre construção de carreira e desenvolvimento identitário na pós-modernidade. Significativamente, 33% dos estudos demonstraram desenvolvimento do propósito propriamente dito, confirmando que intervenções bem estruturadas podem promover este construto.

Os estudos quantitativos mais robustos proporcionaram evidências particularmente convincentes que validam múltiplos marcos teóricos. O estudo de Luz, Aquino e Murta (2017) demonstrou aumento estatisticamente significativo ($p=0,0001$) no sentido de vida de adolescentes através de intervenção baseada em Logoterapia, confirmando empiricamente as proposições de Frankl (1987) sobre a universalidade da busca por sentido.

O programa Edu-Car evidenciou impactos positivos na exploração de carreira ($p = 0,020$; $d = 0,45$), corroborando as proposições de Savickas *et al.* (2009) sobre a importância da exploração ativa na construção de trajetórias profissionais. O estudo longitudinal de Leung et al. (2022) revelou que habilidades práticas de vida constituem fator crucial para o sentido de vida (correlação de 0,59), confirmando as proposições de Ryff (1989) *apud* Bronk, Reichard e Li (2023) sobre propósito como elemento constitutivo do bem-estar psicológico que se manifesta através de competências para navegação efetiva da vida cotidiana. Este achado sugere que currículos de Projeto de Vida devem integrar desenvolvimento existencial com competências cotidianas, transcendendo abordagens puramente reflexivas ou aspiracionais.

Contudo, a análise crítica da qualidade metodológica revela limitações importantes que qualificam estes achados. A predominância de estudos qualitativos (66,7%) com amostras de conveniência (88,2%), ausência de grupos controle (60%) e viés de seleção (45%) limitam a robustez das evidências disponíveis. A assimetria metodológica entre produção nacional e internacional, onde todos os estudos quantitativos mais robustos são de origem internacional, indica necessidade urgente de fortalecimento metodológico da pesquisa brasileira.

Esta limitação é particularmente preocupante considerando que 79,2% da produção científica sobre o tema é nacional, concentrada geograficamente no Sudeste (66,7%) e especificamente em São Paulo (61,9%). Esta hegemonia regional, embora compreensível pela concentração de recursos de pesquisa e pelo pioneirismo das políticas paulistas, pode comprometer a validade de generalizações para a diversidade de contextos educacionais brasileiros, questão que contradiz os princípios de equidade educacional defendidos pela BNCC (BRASIL, 2018).

A análise das palavras-chave revelou achado surpreendente: a sub-representação relativa do conceito “propósito” (apenas 7,9% das ocorrências) em comparação com “projeto de vida” (13,5%), sugerindo possível lacuna na articulação explícita entre estes construtos na literatura nacional. Esta descoberta dialoga com as

tensões conceituais identificadas na tradução de *purpose* para “projeto de vida” no Brasil, conforme discutido por Coscioni (2021b), e indica necessidade de maior precisão terminológica e conceitual que permita diálogo mais efetivo com a literatura internacional sobre propósito.

Do ponto de vista das políticas públicas, os achados desta revisão oferecem fundamentação empírica para a manutenção e aprimoramento do componente curricular Projeto de Vida no NEM. As evidências demonstram que, quando bem implementado, este componente pode contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes, confirmando as proposições de Damon (2009) sobre a importância do trabalho sistemático com propósito na educação básica. No entanto, a efetividade depende fundamentalmente de condições que atualmente não estão asseguradas: formação docente específica, metodologias adequadas e apoio institucional sistemático.

A convergência entre fatores de sucesso identificados empiricamente e recomendações dos pesquisadores revela consenso sobre as condições necessárias para implementação efetiva. A formação de professores emerge como prioridade absoluta (45,8% das recomendações), seguida por mudanças institucionais (45,8%) e desenvolvimento de pesquisas futuras (41,7%). Esta convergência sugere que a efetividade do componente Projeto de Vida depende de transformações sistêmicas que transcendem práticas pedagógicas isoladas, confirmando as proposições de Bronk (2014) sobre a necessidade de abordagens ecológicas que considerem múltiplas dimensões do desenvolvimento juvenil.

A análise das abordagens teóricas revela tensão epistemológica fundamental entre perspectivas que enfatizam agência individual (baseadas em Damon, Bronk e na Psicologia Positiva) e aquelas que problematizam determinações sociais (fundamentadas em habitus de Bourdieu e representações sociais). Esta tensão, longe de constituir limitação, representa oportunidade para desenvolvimento de abordagens mais integrais que reconheçam simultaneamente o protagonismo juvenil e os constrangimentos estruturais que influenciam as possibilidades de construção de projetos de vida, conforme proposto por Summer, Burrow e Hill (2018) em suas investigações sobre propósito em contextos de marginalização.

Este equilíbrio entre o indivíduo e a sociedade na abordagem do propósito de vida e do propósito poderia impactar na lacuna identificada nas dimensões interseccionais desta RSL, onde apenas alguns estudos abordam como

desigualdades de gênero, raça e classe social influenciam a construção de projetos de vida, o que constitui limitação séria no contexto brasileiro, perpetuando desigualdades através de abordagens supostamente neutras.

Os achados sobre citações e impacto científico revelam paradoxo preocupante: embora o Brasil domine quantitativamente a produção sobre projeto de vida (79,2%), o impacto científico medido por citações concentra-se na produção internacional. Esta disparidade indica necessidade de estratégias para ampliar a visibilidade da pesquisa brasileira sem comprometer sua relevância contextual.

A confirmação da hipótese norteadora desta pesquisa – de que aulas de Projeto de Vida fundamentadas no desenvolvimento do propósito contribuem para construção de projetos mais consistentes e realizáveis – deve ser qualificada pelas limitações metodológicas identificadas. Embora as evidências sejam promissoras e consistentes, a base empírica disponível ainda não permite generalizações categóricas sobre a efetividade das intervenções.

5.2. Limitações da Pesquisa

Embora tenha seguido rigorosamente os protocolos metodológicos estabelecidos pelo PRISMA 2020, esta RSL apresenta limitações importantes que devem ser consideradas na interpretação dos resultados e em pesquisas futuras.

5.2.1. Limitações Metodológicas Estruturais

A principal limitação metodológica foi a ausência de segundo investigador independente durante o processo de seleção e análise dos estudos, decorrente das características do formato de Trabalho de Conclusão de Curso. Embora tenham sido implementadas medidas compensatórias (critérios explícitos, documentação sistemática, protocolo PRISMA 2020), esta limitação pode ter introduzido vieses de seleção e interpretação que comprometem a objetividade dos resultados.

A estratégia de busca, apesar do processo iterativo de refinamento, pode ter apresentado limitações na captura de estudos que utilizem terminologias alternativas ou abordagens teóricas não contempladas na equação de pesquisa. A complexidade terminológica identificada na tradução de *purpose* para “projeto de vida” sugere que alguns estudos relevantes podem ter escapado à estratégia adotada.

A delimitação temporal (2017-2025) pode ter excluído estudos fundamentais anteriores a 2017, particularmente pesquisas pioneiras que estabeleceram bases conceituais importantes para o campo. Esta limitação é especialmente relevante considerando que a tradição de pesquisa sobre propósito de vida antecede significativamente a implementação do NEM brasileiro.

Embora a estratégia de busca tenha incluído termos em português, inglês e espanhol, pode ter havido sub-representação de estudos em outros idiomas, particularmente considerando que pesquisas sobre propósito de vida têm se desenvolvido globalmente em contextos linguísticos diversos.

5.2.2. Limitações Relacionadas aos Estudos

A predominância de estudos qualitativos (66,7%) e a ausência de grupos controle (60% dos estudos) limitam a capacidade de estabelecer relações causais entre intervenções e resultados observados. Esta limitação é particularmente problemática para fundamentação de políticas públicas, que demandam evidências robustas sobre efetividade das intervenções.

A concentração geográfica da produção científica no Sudeste brasileiro (66,7%), especificamente em São Paulo (61,9%), compromete a representatividade dos achados para a diversidade de contextos educacionais brasileiros. Esta limitação é agravada pela predominância de estudos em contextos urbanos e com características socioeconômicas específicas.

A ausência de análise longitudinal sobre a persistência dos efeitos das intervenções constitui limitação importante, considerando que o desenvolvimento de projetos de vida é um processo de longo prazo que pode requerer sustentação temporal dos benefícios observados.

A heterogeneidade metodológica dos estudos impediu a realização de meta-análise quantitativa, limitando a síntese dos resultados a análises qualitativas que, embora valiosas, não permitem estimativas precisas de tamanhos de efeito das intervenções analisadas.

Estas limitações não invalidam os achados desta revisão, mas qualificam sua interpretação e aplicação prática. Os resultados devem ser compreendidos como evidências preliminares que demandam confirmação através de estudos metodologicamente mais robustos e geograficamente mais diversificados.

5.3. Direções para Pesquisas Futuras

A análise sistemática da literatura sobre propósito e projeto de vida no Ensino Médio revelou campo de conhecimento promissor, mas que necessita desenvolvimento metodológico e conceitual significativo para consolidar-se como base sólida para políticas educacionais.

As lacunas identificadas nesta revisão oferecem agenda abrangente de prioridades investigativas que podem fortalecer substancialmente a fundamentação empírica das práticas pedagógicas neste campo emergente, contribuindo para consolidação dos marcos teóricos estabelecidos por Damon, Bronk, Seligman, Frankl e Coscioni.

A operacionalização mais precisa dos construtos de propósito e projeto de vida constitui prioridade conceitual fundamental. A diversidade teórica identificada sugere necessidade de maior consenso conceitual que facilite comparações entre estudos e desenvolvimento de instrumentos de medida válidos e confiáveis, contribuindo para consolidação dos marcos teóricos estabelecidos por Damon, Menon e Bronk (2003) e Coscioni (2021b).

Pesquisas futuras devem investigar sistematicamente as dimensões interseccionais que influenciam a construção de projetos de vida, abordando especificamente como desigualdades de gênero, raça, classe social e orientação sexual afetam os processos de desenvolvimento do propósito. Esta agenda é particularmente relevante no contexto brasileiro, caracterizado por profundas desigualdades sociais, e a necessidade de estudos multicêntricos com amostras representativas é particularmente urgente.

Além disso, estudos sobre a efetividade diferencial de intervenções em diferentes contextos (individual vs. grupal, presencial vs. digital, breve vs. Intensiva, escolas públicas vs. privadas, urbanas vs. rurais, diferentes modalidades de ensino) podem orientar adaptações contextuais necessárias para maximizar o impacto das práticas pedagógicas.

O desenvolvimento de estudos experimentais randomizados constitui necessidade metodológica fundamental para o campo. A ausência de grupos controle compromete significativamente a capacidade de estabelecer relações causais entre intervenções e resultados observados. Estudos longitudinais de longo prazo emergem

como segunda prioridade metodológica, considerando que o desenvolvimento de projetos de vida constitui um processo que se estende além dos períodos típicos de intervenção.

Desta maneira, o desenvolvimento de metodologias mistas que combinem rigor quantitativo com profundidade qualitativa pode oferecer compreensão mais integral dos processos de desenvolvimento de projetos de vida, superando limitações identificadas tanto em estudos exclusivamente quantitativos quanto qualitativos.

5.4. Concluindo

Ao término desta investigação, é possível afirmar que tanto a hipótese norteadora quanto os objetivos propostos foram adequadamente contemplados, embora com importantes qualificações metodológicas que devem orientar a interpretação dos achados.

Esta investigação confirma que aulas de Projeto de Vida fundamentadas no desenvolvimento do senso de propósito contribuem significativamente para a construção de projetos de vida mais consistentes e realizáveis pelos jovens. A hipótese norteadora foi validada por evidências convergentes: resultados estatisticamente significativos ($p=0,0001$ para sentido de vida; $p=0,020$ para exploração de carreira), desenvolvimento de perspectivas de futuro em 58% das intervenções e descoberta de que habilidades práticas correlacionam fortemente com sentido de vida ($r=0,59$).

A pesquisa identificou mecanismos específicos pelos quais o propósito contribui para projetos de vida: desenvolvimento temporal prospectivo, construção de significado pessoal, processos reflexivos estruturados e integração entre desenvolvimento existencial e competências práticas. As metodologias mais efetivas incluem atividades “Árvore da vida”, dinâmicas de grupo e duração ótima de 15-20 horas totais, seguindo sequência afirmação-validação-orientação-cultivo.

Todos os objetivos específicos foram alcançados: (1) identificação de cinco abordagens teóricas com quatro dimensões convergentes; (2) confirmação do propósito como organizador psicológico que orienta decisões e promove bem-estar; (3) caracterização de intervenções efetivas e seus resultados; (4) mapeamento de lacunas metodológicas e conceituais significativas.

Contudo, limitações importantes qualificam os achados: predominância de estudos qualitativos (66,7%), ausência de grupos controle (60%) e concentração geográfica no Sudeste (66,7%). Estas evidências, embora promissoras, demandam validação através de pesquisas metodologicamente mais robustas.

O componente Projeto de Vida representa inovação educacional com potencial transformador indicado por evidências preliminares, mas sua efetividade depende de condições atualmente não asseguradas: formação docente especializada, metodologias participativas, apoio institucional e duração apropriada. O campo encontra-se em momento formativo crucial que demanda investimento estratégico em qualificação profissional e fortalecimento da base empírica para realizar plenamente seu potencial na formação integral dos jovens brasileiros.

Embora os achados desta pesquisa ofereçam contribuições valiosas para o campo emergente dos projetos de vida na educação, é fundamental reconhecer que constituem evidências preliminares que necessitam validação através de revisões sistemáticas conduzidas por equipes multidisciplinares independentes.

REFERÊNCIAS

ADOLESCENT MORAL DEVELOPMENT LAB AT CLAREMONT GRADUATE UNIVERSITY. **Psychology of Purpose**. [S. l.]: John Templeton Foundation, 2018.

AZEVEDO, N. H.; SCARPA, D. L. Revisão Sistemática de Trabalhos sobre Concepções de Natureza da Ciência no Ensino de Ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, [s. l.], , p. 579–619, 31 ago. 2017. <https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2017172579>.

BADILLA-MARÍN, E.; MEZA-RODRÍGUEZ, A. E. Relación entre la motivación al logro y el sentido de propósito con la permanencia de un grupo de madres adolescentes en el sistema educativo costarricense, un aporte desde la orientación. **Revista Electrónica Educare**, [s. l.], 2017. <https://doi.org/10.15359/ree.21-3.8>.

BERNARDES, M. E. M. **Desafios para uma formação integral: Contribuições da psicologia da educação**. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2023.

BIBLIOTECA CENTRAL IRMÃO JOSÉ OTÃO. 2025. **Índices H5**. Disponível em: https://biblioteca.pucrs.br/tutoriais/indice_h5.pdf. Acesso em: 6 jul. 2025.

BRAMER, W. M.; RETHLEFSEN, M. L.; KLEIJNEN, J.; FRANCO, O. H. Optimal database combinations for literature searches in systematic reviews: a prospective exploratory study. **Systematic Reviews**, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 245, dez. 2017. <https://doi.org/10.1186/s13643-017-0644-y>.

BRASIL. Lei nº 13.415. 16 fev. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em: 6 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.945. 31 jul. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14945.htm. Acesso em: 6 abr. 2025.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Fundação Carlos Alberto Vanzolini, 2018.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 510. 4 abr. 2016. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acesso em: 6 abr. 2025.

BRONK, K. C. A Grounded Theory of the Development of Noble Youth Purpose. **Journal of Adolescent Research**, [s. l.], v. 27, p. 109–78, 2012. <https://doi.org/10.1177/0743558411412958>.

BRONK, K. C. **Purpose in Life: A Critical Component of Optimal Youth Development**. Dordrecht s.l.: Springer Netherlands, 2014(SpringerLink Bücher). <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7491-9>.

BRONK, K. C. The role of purpose in life in healthy identity formation: a grounded model. **New directions for youth development**, [s. l.], v. 2011 132, p. 31–44, 7–8, 2011. <https://doi.org/10.1002/yd.426>.

BRONK, K. C. V Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva. In: CONFERÊNCIA DE ABERTURA - 20+ YEARS OF PURPOSE RESEARCH, 2024. **Anais do V Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva [...]**. São

- Paulo: Associação Brasileira de Psicologia Positiva, 2024. Disponível em: <https://www.psicopositiva.com.br/arquivos/ANAIS-CONGRESSO-2024.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2025.
- BRONK, K. C.; BAUMSTEIGER, R.; MANGAN, S. A.; RICHES, B.; DUBON, V.; BENAVIDES, C. M.; BONO, G. Fostering Purpose among Young Adults: Effective Online Interventions. [s. l.], 2019. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/bb773c9ff70c2855883743b5d75ee50f6b2850ce>.
- BRONK, K. C.; DUBON, V. X. Approaches to Fostering Purpose Among Adolescents in Educational Settings. *In*: THE INTERNATIONAL FORUM FOR LOGOTHERAPY, 2015. [S. l.: s. n.], 2015.
- BRONK, K. C.; HOLMES FINCH, W.; TALIB, T. L. Purpose in life among high ability adolescents. **High Ability Studies**, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 133–145, dez. 2010. <https://doi.org/10.1080/13598139.2010.525339>.
- BRONK, K. C.; MITCHELL, C. Youth Purpose: A Translational Research Agenda. **The Ecology of Purposeful Living Across the Lifespan**. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/2ee2ef17911f125e6dc8eab4a2eccc7f700ed969>.
- BRONK, K. C.; REICHARD, R.; LI, J. Q. A co-citation analysis of purpose: trends and (potential) troubles in the foundation of purpose scholarship. **The Journal of Positive Psychology**, [s. l.], v. 18, p. 1012–1026, 2023. <https://doi.org/10.1080/17439760.2023.2168563>.
- BRONK, K.; MITCHELL, C.; HITE, B. J.; MEHOKE, S.; CHEUNG, R. Purpose Among Youth From Low-Income Backgrounds: A Mixed Methods Investigation. **Child development**, [s. l.], v. null, p. null, 2020. <https://doi.org/10.1111/cdev.13434>.
- CAMPOS, A. F. M. D.; CAETANO, L. M. D.; GOMES, V. M. L. R. Revisão Sistemática de Literatura em Educação: Características, Estrutura e Possibilidades às Pesquisas Qualitativas. **Linguagens, Educação e Sociedade**, [s. l.], v. 27, n. 54, p. 139–169, 2 jun. 2023. <https://doi.org/10.26694/rles.v27i54.2702>.
- CAPES. 2025. **Qualis Periódicos**. Disponível em: <https://sucupira-legado.capes.gov.br/sucupira/#>. Acesso em: 6 jul. 2025.
- CARMO, J. C. D.; ESPÍNDOLA, H. S. D. M. Divisão sexual do trabalho e sua relação com a ciência, tecnologia e educação. **Série-Estudos - Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB**, [s. l.], p. 223–242, 3 ago. 2023. <https://doi.org/10.20435/serieestudos.v28i63.1776>.
- CARNEIRO, C. G. **Reflexões sobre projeto de vida e sua construção: a contribuição da filosofia existencialista de Sartre junto aos alunos do ensino médio**. 2021. Dissertação – Universidade Federal do Ceará, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/61176/5/2021_dis_cgcarneiro.pdf.
- CASSONI, C. **Estilos parentais e práticas educativas parentais: revisão sistemática e crítica da literatura**. 2013. Mestrado em Psicologia – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/D.59.2013.tde-14122013-105111>. Acesso em: 29 mar. 2025.
- CHEN, H.-Y.; CHIOU, H.; CHENG, C.-L. Purpose Trajectories During Middle Adolescence: The Roles of Family, Teacher, and Peer Support. **Journal of Youth and Adolescence**, [s. l.], v. 51, n. 2, p. 291–304, fev. 2022. <https://doi.org/10.1007/s10964-021-01548-3>.
- CLARIVATE. **Panorama das Mudanças na Pesquisa no Brasil: Aproveitando oportunidades de crescimento**. [S. l.: s. n.], ago. 2024. Disponível em: https://abrasco.org.br/wp-content/uploads/2024/08/CLARIVATE_REPORT_BRAZIL.pdf.

- COSCIONI, V. **A comprehensive theory of life projects**. 2021a. Tese de Doutorado – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2021.
- COSCIONI, V. Teoria Compreensiva dos Projetos de Vida: Contributos para a Educação Básica. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 241–253, 2021b. .
- COSCIONI, V.; TEIXEIRA, M. A. P.; DAMÁSIO, B. F.; DELL’AGLIO, D. D.; PAIXÃO, M. P. Perspectiva temporal futura: Teorias, construtos e instrumentos. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, [s. l.], 2020. .
- CRITICAL APPRAISAL SKILLS PROGRAMME. 2024. **CASP Critical Appraisal Checklists**. Disponível em: <https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/>. Acesso em: 30 mar. 2025.
- DAMON, W. **O Que O Jovem Quer Da Vida? Como pais e professores podem orientar e motivar os adolescentes**. São Paulo: Summus Editorial, 2009.
- DAMON, W.; MENON, J.; BRONK, K. C. The Development of Purpose During Adolescence. **Applied Developmental Science**, [s. l.], v. 7, p. 119–128, 2003.
https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0703_2.
- DANZA, H. C. **Conservação e mudança dos projetos de vida de jovens: um estudo longitudinal sobre educação em valores**. 2019. 246 f. Tese – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-11122019-165812/publico/HANNA_CEBEL_DANZA.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025.
- DELLAZZANA-ZANON, L. L.; BACHERT, C. M. D.; GOBBO, J. P. Projeto de vida do adolescente: implicações para a escolarização positiva. *In*: NAKANO, T. de C. **Psicologia positiva aplicada à educação**. São Paulo, SP: Vetor Editora, 2021. p. 41–62.
- DELLAZZANA-ZANON, L. L.; BACHERT, C. M. D.; GOBBO, J. P. Projetos de vida do adolescente: implicações para a escolarização positiva. *In*: NAKANO, T. de C. **Psicologia positiva aplicada à educação**. 1. ed. São Paulo: Vetor, 2018. p. 41–62.
- DELLAZZANA-ZANON, L. L.; FREITAS, L. B. de L. Uma Revisão de Literatura sobre a Definição de Projeto de Vida na Adolescência. **Interação em Psicologia**, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 281–292, maio 2015.
<https://doi.org/10.5380/psi.v19i2.35218>.
- DELLAZZANA-ZANON, L. L.; SOUZA, L. dos S. Projetos de Vida de Estudantes Jovens e Adultos: Uma Análise Temática. **Cadernos de Educação**, [s. l.], v. 23, n. 46, p. 1–23, set. 2024. .
- DELLAZZANA-ZANON, L. L.; ZANON, C.; TUDGE, J. R. H.; FREITAS, L. B. de L. Life purpose and sibling care in adolescence: possible associations. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, [s. l.], v. 38, p. e200038, 2021. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202138e200038>.
- DIEHL, A. A.; TATIM, D. C. **Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas**. São Paulo: Pearson Brasil, 2004.
- FRANKL, V. E. **Em Busca De Sentido: Um Psicologo No Campo De Concentracao**. Porto Alegre: Sulina, 1987.
- GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I. L. M. Revisão Sistemática da Literatura: Conceituação, Produção e Publicação. **Logeion: Filosofia da Informação**, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 57–73, 15 set. 2019.
<https://doi.org/10.21728/logeion.2019v6n1.p57-73>.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 183–184, mar. 2014. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742014000100018>.

GHIZONE, S. R. **A ressignificação do componente curricular “projeto de vida” em uma perspectiva sociológica para o novo ensino médio**. 2023. 218 f. Dissertação – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uel.br/bitstreams/8d892659-8884-4309-93a6-d7295989b966/download>. Acesso em: 20 abr. 2025.

GOOGLE. 2025. **Google Acadêmico**. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/>. Acesso em: 6 jul. 2025.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. **Orientações para o Desenvolvimento da Unidade Curricular Projeto de Vida Novo Ensino Médio Paranaense**. [S. l.: s. n.], 2023. . Acesso em: 12 jul. 2025.

GRANT, G. B. Exploring the Possibility of Peak Individualism, Humanity’s Existential Crisis, and an Emerging Age of Purpose. **Frontiers in Psychology**, [s. l.], v. 8, p. 1478, 5 set. 2017. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01478>.

GRIZENTI, E. Revisão Sistemática: O que não é, para que serve, como fazer e sua contribuição para a Ciência Política. **Revista Prelúdios**, [s. l.], v. 12, p. e120082407, 16 dez. 2024. <https://doi.org/10.9771/rp.v12i0.58966>.

LEAL, M. D. S. D. S.; TAVEIRA, M. D. C.; MELO-SILVA, L. L. Programa Edu-Car para o desenvolvimento socioemocional e de carreira: Avaliação de processo. **Quaderns de Psicologia**, [s. l.], v. 24, n. 3, p. e1875, 30 dez. 2022. <https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1875>.

LEAL, M. de S. **Desenvolvimento de Competências Socioemocionais e de Carreira Avaliação do Programa Edu-Car**. 2019. 217 f. Tese de Doutorado – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59141/tde-07112019-114445/pt-br.php>. Acesso em: 8 jun. 2025.

LEAL, M. de S.; MARQUES, C.; TAVEIRA, M. do C.; MELO-SILVA, L. L. Intervenções de carreira: instrumento de avaliação da interação psicólogo-participante. *In*: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DE CARREIRA, 2022. **Investigação e Prática em Orientação de Carreira** [...]. Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Orientação Profissional, 2022. p. 151–156. Disponível em: https://abraopc.org.br/site2022/wp-content/uploads/2022/07/2015_E-book_ABOP.pdf.

LEAL, M. de S.; TAVEIRA, M. do C.; MELO-SILVA, L. L. Edu-Car for life and career: evaluation of a program. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, [s. l.], v. 37, 2020. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e190016>.

LEUNG, S. A.; CHEUNG, R.; MO, J.; YUEN, M. Testing the career adaptability model with senior high school students in Hong Kong. **Journal of Vocational Behavior**, [s. l.], v. 139, p. 103808–103808, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2022.103808>.

LOPES, A. C. Ensino Médio: Criando um Projeto Moral para Gerenciar o Futuro dos Jovens. **Cadernos de Pesquisa**, [s. l.], v. 54, p. e11191, 2024. <https://doi.org/10.1590/1980531411191>.

LOPES, A. L. M.; FRACOLLI, L. A. Revisão sistemática de literatura e metassíntese qualitativa: considerações sobre sua aplicação na pesquisa em enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 771–778, dez. 2008. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400020>.

LUZ, J. M. O. da; AQUINO, T. A. A. de; MURTA, S. G. Avaliação de resultados e processo de uma intervenção para promoção de sentido da vida em adolescentes. **Temas em Psicologia.**, Ribeirão Preto. [s. l.], v. 25, n. 4, p. 1795–1811, 2017. <https://doi.org/10.9788/TP2017.4-14Pt>.

MACHADO, N. J. A vida, o jogo, o projeto. **Jogo E Projeto: Pontos E Contrapontos**. São Paulo: Summus Editorial, 2006. p. 49–86.

MACIEL, M. C.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Adolescência à Margem: Projeto de Vida na Educação de Jovens e Adultos. **Olhares: Revista do Departamento de Educação da Unifesp**, [s. l.], v. 11, n. 1, 29 maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34024/olhares.2023.v11.14519>. Acesso em: 27 mar. 2025.

MAIA, D. L.; SILVA, I. L. da; ANDRADE, I. A. de; SILVA, R. S. da. O Potencial do ARDUINO UNO na Disciplina de Projetos de Vida para Alunos dos 2^a Anos do Ensino Médio. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 9, n. 8, p. 1087–1097, 2023. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i8.10921>.

MAJID, U.; VANSTONE, M. Appraising Qualitative Research for Evidence Syntheses: A Compendium of Quality Appraisal Tools. **Qualitative Health Research**, [s. l.], v. 28, n. 13, p. 2115–2131, nov. 2018. <https://doi.org/10.1177/1049732318785358>.

MENDELEY. 2025. **IM Discovery**. Disponível em: <https://www.mendeley.com/>. Acesso em: 6 jul. 2025.

MENEZES, L. O.; TREVISOL, M. T. C. Adolescentes e Projetos de Vida: Um Estudo com Alunos do 1^o Ano do Ensino Médio. **LEOPOLDIANUM**, [s. l.], v. 40, n. 110–2, p. 13–24, 8 jun. 2023. <https://doi.org/10.58422/releo2014.e479>.

MORENO, S. Em 2024, 7,8 milhões de alunos estavam matriculados no ensino médio. 9 abr. 2025. **radioagência**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao/audio/2025-04/em-2024-78-milhoes-de-alunos-estavam-matriculados-no-ensino-medio#:~:text=Ao%20todo%2C%207%2C8%20milh%C3%B5es,em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20ao%20ano%20anterior>. Acesso em: 11 jul. 2025.

OECD. **The future of education and skills: Education 2030**. Paris: OECD Publishing, 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/06/the-future-of-education-and-skills_5424dd26/54ac7020-en.pdf. Acesso em: 6 abr. 2025.

PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; SHAMSEER, L.; TETZLAFF, J. M.; AKL, E. A.; BRENNAN, S. E.; CHOU, R.; GLANVILLE, J.; GRIMSHAW, J. M.; HRÓBJARTSSON, A.; LALU, M. M.; LI, T.; LODER, E. W.; MAYO-WILSON, E.; MCDONALD, S.; MCGUINNESS, L. A.; STEWART, L. A.; THOMAS, J.; TRICCO, A. C.; WELCH, V. A.; WHITING, P.; MOHER, D. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [s. l.], v. 46, p. 1, 30 dez. 2022. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.112>.

PEREIRA, B. C.; ZANON, C.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Influência dos contextos escolar e familiar nos projetos de vida de adolescentes. **Psicol. ciênc. prof.**, [s. l.], v. 41, p. e227915–e227915, 2021. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003227915>.

PEREIRA, M. G.; GALVÃO, T. F. Etapas de busca e seleção de artigos em revisões sistemáticas da literatura. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [s. l.], v. 23, n. 2, p. 369–371, jun. 2014a. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742014000200019>.

PEREIRA, M. G.; GALVÃO, T. F. Heterogeneidade e viés de publicação em revisões sistemáticas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [s. l.], v. 23, n. 4, p. 775–778, dez. 2014b. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742014000400021>.

PEREIRA, O. C. N. Políticas Públicas de Orientação Profissional na Educação Básica: O Projeto de Vida no Programa Ensino Integral e no Programa Inova Educação. *In*: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL; AMBIEL, R. A. M. **Desafios e Oportunidades Atuais do Trabalho e da Carreira**. Campinas: ABOP, 2020. p. 152–157.

PEREIRA, P. **Elaboração e aplicação de um programa de intervenção para alunos do ensino médio**. 2019. 126 f. Dissertação – Pontífica Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2019. Disponível em: https://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/16043/ccv_ppgpsico_me_Patrick_P.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 3 maio 2025.

PEREIRA, P.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Árvore genealógica das profissões uma estratégia para construção do projeto de vida de adolescentes. **Intellectus Revista Acadêmica Digital**, [s. l.], v. 1, n. 40, p. 28–40, 2017. <https://doi.org/10.21116/2017.4>.

PEREIRA, P.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Programa de intervenção para promoção de projetos de vida de adolescentes. **Revista de Educação PUC-Campinas**, [s. l.], v. 26, p. 1–20, 16 dez. 2021. <https://doi.org/10.24220/2318-0870v26e2021a5296>.

PETTICREW, M. Systematic reviews from astronomy to zoology: myths and misconceptions. **BMJ**, [s. l.], v. 322, n. 7278, p. 98–101, 13 jan. 2001. <https://doi.org/10.1136/bmj.322.7278.98>.

PETTICREW, Mark; ROBERTS, H. **Systematic reviews in the social sciences: a practical guide**. Malden (Mass.): Blackwell publ, 2006.

PINHEIRO, V. P. G.; ARANTES, V. A. Desenvolvimento de Projetos de Vida de Jovens no Ensino Médio: Análise de uma Proposta Embasada na Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos (ABPP). **Revista NUPEM**, Campo Mourão. [s. l.], v. 9, n. 18, p. 4–14, 2017. <http://dx.doi.org/10.33871/nupem.v9i18.499>.

PLUM ANALYTICS. 2024. **About PlumX Metrics**. Disponível em: <https://www.elsevier.com/insights/metrics/plumx>. Acesso em: 6 jul. 2025.

PROPÓSITO. *In*: MICHAELIS: Dicionário Brasileiro da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2015. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/prop%C3%B3sito/>. Acesso em: 5 jul. 2025.

PURPOSE. *In*: MICHAELIS: Dicionário Brasileiro da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2016. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-ingles/busca/ingles-portugues-moderno/PURPOSE/>. Acesso em: 5 jul. 2025.

RAMOS, A.; M. FARIA, P.; FARIA, Á. Revisão sistemática de literatura: contributo para a inovação na investigação em Ciências da Educação. **Revista Diálogo Educacional**, [s. l.], v. 14, n. 41, p. 17, 12 jul. 2014. <https://doi.org/10.7213/dialogo.educ.14.041.DS01>.

REIS, S. C. C. A. G. **Jovens entre “o ser e o vir a ser”: projeto de vida, programa ensino integral e terapia ocupacional social no ensino médio**. 2024. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstreams/82862e7d-a216-4421-af58-4a601b5055b0/download>.

RITER, H. da S.; DELLAZZANA-ZANON, L. L.; FREITAS, L. B. de L. Projetos de Vida de Adolescentes de Nível Socioeconômico Baixo Quanto aos Relacionamentos Afetivos. **Revista da SPAGESP**, [s. l.], v. 20, n. 1, p. 55–68, 2019. .

RODRIGUES, R. S.; ABADAL, E.; NEUBERT, P. D. S.; NAVAS-FERNANDEZ, M. Internacionalização de artigos científicos: estudo dos autores de uma universidade brasileira. **Em Questão**, [s. l.], , p. 215–242, 29 set. 2021. <https://doi.org/10.19132/1808-5245274.215-242>.

SAMPAIO, R.; MANCINI, M. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 83–89, fev. 2007. <https://doi.org/10.1590/S1413-35552007000100013>.

SANTOS, D. M. B. D.; PEREIRA, I. S. Pedagogia do Sentido na Vida: Em Direção a uma Concepção Pedagógica Baseada no Pensamento de Viktor Frankl. [s. l.], 22 nov. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.7389>. Acesso em: 30 mar. 2025.

SAVICKAS, M. L.; NOTA, L.; ROSSIER, J.; DAUWALDER, J.-P.; DUARTE, M. E.; GUICHARD, J.; VAN ESBROECK, R.; VAN VIANEN, A. E. M.; SORESI, S. A Construção da Vida: Um Novo Paradigma para Entender a Carreira no Século XXI. **Revista Interamericana de Psicología**, [s. l.], v. 44, n. 2, p. 392–406, 2009. .

SCIMAGO LAB. 2025. **Scimago Journal & Country Rank**. Disponível em: <https://www.scimagojr.com/>. Acesso em: 6 jul. 2025.

SCORZAFAVE, M. C. C. B.; NOCE, M. A. Projeto de vida em orientação de carreira: uma ferramenta de auxílio para jovens contemporâneos. In: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DE CARREIRA, 2022. **Investigação e Prática em Orientação de Carreira** [...]. Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Orientação Profissional, 2022. p. 104–110. Disponível em: https://abraopc.org.br/site2022/wp-content/uploads/2022/07/2015_E-book_ABOP.pdf.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. **Projeto de Vida Unidade Curricular: Caderno Orientador**. [S. l.: s. n.], 2022. . Acesso em: 12 jul. 2025.

SELIGMAN, M. PERMA and the building blocks of well-being. **The Journal of Positive Psychology**, [s. l.], v. 13, n. 4, p. 333–335, 4 jul. 2018. <https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1437466>.

SIDONE, O. J. G.; HADDAD, E. A.; MENA-CHALCO, J. P. A ciência nas regiões brasileiras: evolução da produção e das redes de colaboração científica. **Transinformação**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 15–32, abr. 2016. <https://doi.org/10.1590/2318-08892016002800002>.

SILVA, M. S. da; MACEDO, E. F. de. A promessa neoliberal-conservadora nas políticas curriculares para o Ensino Médio: felicidade como projeto de vida. **Revista Educação Especial**, [s. l.], v. 35, 2022. <https://doi.org/10.5902/1984686X71377>.

SILVA, K. C. **Educação para a Carreira e projeto de vida: confluência das representações sociais e do habitus estudantil**. 2019. 112 f. Dissertação – Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: http://repositorio2.unb.br/bitstream/10482/35609/1/2019_KleverCorrenteSilva.pdf. Acesso em: 31 mar. 2025.

SILVA, K. C.; CARVALHO, O. F. A relação entre a escola e a orientação vocacional e profissional: uma aproximação entre o projeto de vida, as representações sociais e o habitus estudantil. **Brazilian Journal of Development**, [s. l.], v. 5, n. 11, p. 27602–27612, 2019. <https://doi.org/10.34117/bjdv5n11-359>.

SILVA, M. A. M. D.; DANZA, H. C. Projeto de vida e identidade: Articulações e Implicações para a Educação. **Educação em Revista**, [s. l.], v. 38, p. e35845–e35845, 2022. <https://doi.org/10.1590/0102-469835845>.

SUMMER, R.; BURROW, A. L.; HILL, P. The Development of Purpose in Life Among Adolescents Who Experience Marginalization: Potential Opportunities and Obstacles. **American Psychologist**, [s. l.], v. 73, p. 740–752, 2018. <https://doi.org/10.1037/amp0000249>.

TRANFIELD, D.; DENYER, D.; SMART, P. Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. **British Journal of Management**, [s. l.], v. 14, n. 3, p. 207–222, set. 2003. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.

VIEIRA, G. P.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Estágio Extracurricular e Projetos de Vida: Percepções de Estudantes Universitárias. **Psicologia Escolar e Educacional**, [s. l.], v. 26, p. e233762, 2022. <https://doi.org/10.1590/2175-35392022233762>.

VIEIRA, G. P.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Projetos de Vida na Adolescência: uma Revisão Sistemática da Literatura. **Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 1–12, 2020. <https://doi.org/10.36298/gerais202013e15474>.

VOSGERAU, D. S. R.; ROMANOWSKI, J. P. Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. **Revista Diálogo Educacional**, [s. l.], v. 14, n. 41, p. 165, 12 jul. 2014. <https://doi.org/10.7213/dialogo.educ.14.041.DS08>.

WHITE, A. E.; LINCOLN, B.; LIANG, B.; SEPULVEDA, J.; MATYJASZCZYK, V.; KUPERSMITH, C.; HILL, N. E.; PERELLA, J. “My Mentor Thinks That I can Be Someone Amazing”: Drawing Out Youths’ Passions and Purpose. **Journal of Adolescent Research**, [s. l.], v. 36, n. 1, p. 98–123, jan. 2021. <https://doi.org/10.1177/0743558420942481>.

WINTERS, C.; LEITE, J. P. D. C.; PEREIRA, B. C.; VIEIRA, G. P.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Desenvolvimento juvenil positivo e projetos de vida: uma revisão sistemática da literatura internacional. **Cadernos de Educação**, [s. l.], v. 17, n. 35, p. 39, 12 fev. 2019. <https://doi.org/10.15603/1679-8104/ce.v17n35p39-54>.

WINTERS, C.; SILVA, A. M. B. D.; DELLAZZANA-ZANON, L. L. Análise de projetos de vida no início da adolescência através do software IRaMuTeQ. **Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación**, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 117–136, 1 jul. 2022. <https://doi.org/10.17979/reipe.2022.9.1.9029>.

WOHLIN, C. Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In: EASE '14: 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVALUATION AND ASSESSMENT IN SOFTWARE ENGINEERING, 13 maio 2014. **Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering** [...]. London England United Kingdom: ACM, 13 maio 2014. p. 1–10. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2601248.2601268>. Acesso em: 30 mar. 2025.

ZHU, M.; ZHANG, W.; JIANG, F. How to influence and cultivate young adults’ life purpose in the process of education: a systematic review of empirical studies. **BMC Psychology**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 554, 15 out. 2024. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02003-1>.

ZHURBA, K. Education of meaning of life values in secondary and high school: theoretical-practical aspects. **European Humanities Studies State and Society**, [s. l.], n. 1, p. 28–44, 2021.
<https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2021.1.03>.